

RELATÓRIO COM OS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA SOBRE OS QUATRO EIXOS DO PLANO PENA JUSTA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
COORDENADORAS DA PESQUISA: Professoras Fernanda Martins e Vanessa Chiari Gonçalves

GRUPOS DE PESQUISA, ÓRGÃOS ENVOLVIDOS E ENTIDADES PARCEIRAS: NUPECRIM, SPV, ENCORPA, POLITICRIM, PPGD/UFRGS, PPGD/UFSM

ESTUDANTES E PESQUISADORES PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE PESQUISA DIRETAMENTE ENVOLVIDOS: Renata Guadagnin, Camila Rodrigues, Roberta Dorneles, Rachel De Vasconcelos Silveira, Bruna Ramos Suriz, Ana Dora Motta, Juliana Leal de Araújo, Tiago LuisSchervenski da Silva, Jordana Cabral Silveira, Camila Favaretto, Clara Horn, Thomas Werner, Carolina Vidor, Julia Gomes, Ana Julia Mollmann, Vanessa Bica, Manuela Manhago, Shayenne Costa, Giovana Paz, Ana Paula Steinmetz, Helena Lunardi, Yasmin Hugendobler, Bárbara Gomes Silva, Bernardo Potter de Castro, Eduarda Farias, Emily Oliveira, Nicoli Pereira, Kaiely Gimenes, Ana Julia Mann, Monica C. Rocha, Mariana Alves, Thomas Werner, Manoela Rahde, Giovanna Pulice, Ayelen Becker, Rafaela Marchioro, Luiz Xavier, Caroline Radicione.

1. INTRODUÇÃO:

O Plano Pena Justa resulta da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 (ADPF 347) em outubro de 2023. O plano, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, com apoio de diversas instituições e da sociedade civil, tem por objetivo enfrentar a situação de calamidade nas prisões brasileiras e o superencarceramento no Brasil e nas Unidades da Federação, e possui mais de 300 metas a serem cumpridas até 2027. O Plano determina ações unificadas entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, no âmbito nacional e estadual, e, para tanto, determinou a instauração de Comitês Estaduais de Políticas Penais e seus respectivos Planos.

Ao tomar conhecimento da formação do mencionado Comitê no Estado do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por meio das professoras coordenadoras da pesquisa e da Direção da Faculdade de Direito, manifestou interesse em integrá-lo, auxiliar na elaboração do Plano Estadual e acompanhá-lo durante os três anos de implementação. Como uma das metas internas

do Plano nacional, determinava-se a realização de pesquisa com pessoas afetadas pelo sistema carcerário brasileiro, por meio de formulário a ser aplicado dentro e fora dos estabelecimentos prisionais. Nesse sentido, no decorrer das reuniões do Comitê, ao tornar-se evidente a necessidade da pesquisa sobre as condições de cumprimento de pena no estado, coube às professoras coordenadoras assumirem a análise dos resultados aliando esforços com os integrantes de seus grupos de pesquisa e com grupos e entidades parceiras.

2. DESENHO METODOLÓGICO:

Os formulários com o questionário foram elaborados pela equipe coordenadora do Plano Pena Justa e disponibilizados por meio de formulários on-line para a comunidade não encarcerada e por meio de formulários impressos para as pessoas privadas de liberdade. Os dados obtidos por meio de formulários on-line foram unificados em planilha de Excel e encaminhados às coordenadoras da pesquisa para análise. Já os formulários impressos foram digitalizados e unificados em documentos divididos por casa prisional. Depois, foram encaminhados para as coordenadoras que se organizaram juntamente com os seus grupos de pesquisa para a transposição das respostas dos formulários digitalizados para planilha de Excel. Por fim, houve a realização da análise dos dados obtidos por meio de uma abordagem empírica, fundamentada em métodos quanti-qualitativos. Os gráficos que integram o anexo deste relatório também foram produzidos seguindo a mesma metodologia.

Desse modo, este relatório está dividido em duas partes. Na primeira parte, são analisados os principais achados dos formulários on-line preenchidos pela comunidade externa. Na segunda parte, são apresentados os resultados relativos aos formulários preenchidos de forma manuscrita pelas pessoas privadas de liberdade.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 FORMULÁRIOS ON-LINE

Considerando-se que os formulários on-line dispunham de perguntas relacionadas ao perfil de cada respondente e de questões relacionadas às propostas de melhorias para cada um dos quatro eixos do Plano Pena Justa, este relatório apresenta a seguir a análise de cada um desses conjuntos de dados de forma separada.

3.1.1 PERFIL DOS RESPONDENTES:

Os formulários on-line foram disponibilizados no site da Polícia Penal do Rio Grande do Sul e do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF/RS e publicizados por meio dos veículos de comunicação das instituições envolvidas no Comitê de Políticas Penais. Ao todo foram 210 pessoas que responderam ao formulário. Quanto ao perfil dos respondentes, foram mapeados: o município de origem, a faixa etária, cor/raça, o gênero e a relação com o sistema penitenciário. Interessava à pesquisa colher sugestões sobre possíveis melhorias no sistema, distribuídas nos quatro eixos do Plano Pena Justa: 1. Controle da Entrada e das Vagas do Sistema Prisional; 2. Qualidade da Ambiência, dos Serviços Prestados e da Estrutura Prisional; 3. Processos de Saída da Prisão e da Reintegração Social; 4. Políticas para Não Repetição do Estado de Coisas Inconstitucional no Sistema Prisional.

No que se refere ao perfil dos respondentes, observou-se que a maioria era de Porto Alegre (31,1%), embora tenha havido representatividade de outras cidades do interior do estado, dentre as quais mencionamos aquelas com representatividade mínima de 1%: Caxias do Sul (5,8%), Canoas (3,3%), Gravataí (2,9%), Santa Maria (2,4%), Novo Hamburgo (1,4%), Cachoeira do Sul (1,4%), Pelotas (1,4%), Charqueadas (1,4%), Estrela (1,0%), Lajeado (1,0%), Erechim (1,0%) e Santo Ângelo (1,0%). (Ver gráfico 1 do anexo)

Já quanto à faixa etária dos respondentes, observou-se que metade (50%) desse público está na faixa dos 41 a 60 anos, enquanto 40% concentra-se na faixa etária que vai de 26 a 40 anos de idade. O gráfico abaixo ilustra essa distribuição:

Qual sua idade?

Quanto às características fenotípicas, 80% dos respondentes autodeclararam-se como brancos, 13,3% como pardos e 6,1% como pretos, havendo apenas um respondente asiático (gráfico 2 do anexo). No que se refere ao gênero, houve equilíbrio entre o percentual de homens respondentes (51,0%) e de mulheres (48,1%). Apenas 0,5% das respondentes são mulheres trans (gráfico 3 do anexo).

Por fim, quanto à relação do respondente com o sistema penitenciário, observou-se que 48,1% são funcionários do sistema prisional, 28,1% pessoa que trabalha em órgão público, 5,2% são familiares de pessoas privadas de liberdade, 3,8% membros de ONGs e coletivos, 3,8% acadêmicos, universitários ou pesquisadores e 1,4% membro de Conselho da Comunidade, e 9% outros, conforme ilustra o gráfico abaixo:

Considera-se que tendo havido um número tão expressivo de servidores do sistema prisional entre os respondentes, há uma tendência de que prevaleça o ponto de vista desse segmento entre os achados da pesquisa que partem dos formulários on-line.

3.1.2 PRINCIPAIS SUGESTÕES APRESENTADAS POR EIXO:

Quanto aos questionamentos que exigiam respostas dissertativas, os formulários contemplaram os quatro eixos do Plano Pena Justa: 1. Controle da Entrada e das Vagas do Sistema Prisional; 2. Qualidade da Ambiência, dos Serviços Prestados e da Estrutura Prisional; 3. Processos de Saída da Prisão e da Reintegração Social; 4. Políticas para Não Repetição do Estado de Coisas Inconstitucional no Sistema Prisional. Assim, para alcançar uma sistematização mais adequada, os resultados da pesquisa estão divididos por eixos.

3.1.2.1 SUGESTÕES PARA O EIXO 1:

Na leitura e sistematização das respostas dissertativas apresentadas para o eixo 1, foram encontrados com maior frequência as sugestões indicadas no gráfico abaixo:

De forma mais detalhada, as sugestões mais frequentes quanto à estrutura, podem ser assim sistematizadas: 1. **Alternativas à prisão:** Uso de penas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade, tornozeleira eletrônica, medidas cautelares alternativas; Revisão de prisões preventivas e em flagrante, evitando o “excesso de encarceramento”. 2. **Agilidade e justiça processual:** Demandas por julgamentos mais rápidos e mutirões de revisão de processos; Reclamações sobre presos que já cumpriram pena, mas permanecem encarcerados. 3. **Superlotação carcerária:** foram observadas duas vertentes distintas de soluções: Construção de mais presídios e ampliação de vagas (visão mais punitivista) e Redução da população carcerária via políticas de desencarceramento, educação e ressocialização (visão mais humanizadora).

Na linha de defesa dos Direitos Humanos, são sugeridas: 1. **Ressocialização e direitos humanos:** Programas sociais, educação, trabalho e leitura dentro dos presídios; Críticas às condições desumanas e pedido de tratamento mais digno para as pessoas privadas de liberdade; 2. **Controle policial e justiça criminal:** Exigência de câmeras em fardas e monitoramento das ações policiais; Sugestões de formação antirracista e justiça restaurativa; 3. **Questão racial e seletividade penal:** Parte dos respondentes reconhece a sobre-representação da população negra no cárcere; Outra parte **nega a influência do racismo**, atribuindo a questão apenas à demografia ou ao cometimento de crimes.

Quanto às alternativas aos problemas decorrentes do encarceramento em massa, destacam-se:

1. **Uso de tornozeleira eletrônica:** Como alternativa ao regime aberto/semiaberto; Para presos primários ou crimes de menor potencial ofensivo; Fiscalização reforçada das tornozeleiras;
2. **Adoção de medidas alternativas à prisão:** Prestação de serviços, restrições de direito, justiça restaurativa; Ampliação das Centrais de Alternativas Penais; Aplicar alternativas como “primeira opção”, prisão apenas como última medida;
3. **Revisão de processos / agilidade do Judiciário:** Mutirões de revisão de penas e prisões preventivas; Redução de presos provisórios; Automatizar análise de progressão de regime; Fortalecer a Defensoria Pública;
4. **Educação, trabalho e reinserção social:** Mais oportunidades de estudo dentro e fora do cárcere; Profissionalização e cursos para presos; Empregabilidade e acompanhamento de egressos;
5. **Revisão/descriminalização da Lei de Drogas:** Restringir prisão apenas para casos mais graves; Descriminalizar uso e porte de pequenas quantidades; Tratar usuários no campo da saúde, não da segurança pública;
6. **Construção ou ampliação de presídios** (posição divergente de parte dos respondentes): Criar novas unidades; Ampliar vagas nos presídios já existentes; Separar presos por perfil (crime, idade, cidade de origem);
7. **Políticas contra racismo e desigualdade social:** Combate ao racismo estrutural; Educação e oportunidades para jovens negros e pobres; Comitês de revisão das prisões com foco em equidade racial;
8. **Melhorias no sistema prisional:** Presídios com tratamento adequado ao perfil do apenado; Trabalho prisional obrigatório; Mais saúde, saúde mental e assistência social dentro do sistema.

Dentre as sugestões apresentadas, as mais recorrentes envolvem a adoção de prisão domiciliar com tornozeleiras eletrônicas como alternativas à privação da liberdade, investimento em alternativas penais ao encarceramento, revisão de processos e investimento em educação/trabalho/ressocialização.

3.1.2.2 SUGESTÕES PARA O EIXO 2:

No eixo 2, foi possível identificar entre as respostas, algumas tendências que apareceram de forma recorrente, tais como: 1. **Valorização dos servidores** (reposição salarial, plano de carreira, aposentadoria especial, promoção da saúde mental e reconhecimento); 2. **Reforma estrutural do sistema prisional** (novas construções, adequações, padronização arquitetônica e infraestrutura adequada); 3. **Equilíbrio entre segurança, humanização e ressocialização**, com ênfase em políticas públicas que ultrapassem a lógica apenas punitiva. Parece haver uma queixa dos servidores do sistema prisional sobre desvalorização profissional.

Por outro lado, ganhou destaque nas respostas o tema da humanização do cárcere tanto na estrutura/arquitetura quanto na forma de gestão, destacando-se medidas como: 1. **Equipes multidisciplinares permanentes** (saúde, psicologia, serviço social, pedagogia); 2. **Separação adequada de presos por regime e perfil**; 3. **Políticas públicas de ressocialização e inclusão social**; 4. **Experiências alternativas como APACs**. Por fim, houve uma crítica ao modelo punitivista e às práticas que reforçam sofrimentos e violências, com uma forte demanda por modernização estrutural, com foco em dignidade mínima, funcionalidade e segurança. Isso aparece ilustrado no gráfico a seguir:

O tema dos Direitos Humanos e do tratamento dos familiares também apareceu com destaque, propondo-se as seguintes alternativas: 1. **Criação de canais de denúncia (contra abusos e tortura)**; 2. **Melhor tratamento a familiares nas revistas e visitas**; 3. **Inclusão de espaços adequados para atendimento sigiloso e visitas familiares**; 4. **Estruturas que contemplem população LGBTQIA+**.

Ainda no eixo dois, o formulário contou ao todo com cinco colunas de respostas, onde muitas das questões centrais apresentadas aqui foram replicadas com frequência similar. O gráfico abaixo ilustra essas sobreposições de propostas:

Ainda que as sugestões mais recorrentes do eixo 2 girem em torno dos tópicos: Valorização dos servidores (salários, carreira, reconhecimento, saúde mental) e Estrutura do sistema (superlotação, infraestrutura precária, ressocialização, transparência, gestão eficiente), observou-se como novidade o tema dos Direitos humanos (fim da tortura, fiscalização, canais de denúncia, capacitação em tratamento digno), com enfoque especial na violência estatal. Tal preocupação aparece sintetizada nas seguintes sugestões: **Combate a Tortura, Maus-Tratos e Violações de Direitos Humanos**: 1. Erradicação da tortura e de tratamentos degradantes; 2. Punição severa e responsabilização dos servidores que cometem abusos; 3. Capacitação em direitos humanos; 4. Criação de canais seguros, externos e anônimos de denúncia; 5. Monitoramento por câmeras corporais e sistemas digitais de fiscalização; 6. Presença maior do Ministério Público e órgãos externos dentro dos presídios.

Quanto às medidas relacionadas à reinserção social, destacam-se: 1. **Oferta de cursos (presenciais e on-line)**; 2. **Mais oportunidades de trabalho prisional, convênios com empresas**; 3. **Incentivo ao estudo, telemedicina, atividades manuais e comunitárias**; 4. **Garantia de itens básicos**: roupas, cobertores, higiene, alimentação adequada; 5. **Tratamento mais humano e igualitário** (ex.: condições das mulheres presas).

3.1.2.3 SUGESTÕES PARA O EIXO 3:

Quanto ao eixo 3, na primeira coluna, as sugestões mais frequentes estão ligadas a trabalho/emprego e acompanhamento social, seguidas por educação e estrutura institucional (servidores e sistema). Já itens como tecnologia e campanhas de conscientização aparecem menos, mas trazem inovação, como demonstra o gráfico por frequência de sugestões abaixo:

Nesse eixo, observa-se uma preocupação com os egressos do sistema prisional, por isso a presença de sugestões relacionadas com **a providência de documentos** (RG, CPF, carteira de trabalho, documentos em geral) e **com Kits de saída** (roupas, transporte, verba inicial). Quanto ao trabalho e renda, foram sugeridos: 1. **Criação de cotas de contratação**; 2. **Convênios com empresas, cooperativas e setor privado**; 3. **Incentivos fiscais para empregadores**. 4. **Aumento do trabalho prisional dentro e fora da prisão**.

A **educação/capacitação** sugerida envolve, especialmente, a oferta de cursos profissionalizantes, oficinas de formação técnica e estudo obrigatório no período de cumprimento da pena. Quanto ao **acompanhamento social**, destacam-se: 1. Ampliação/fortalecimento de Escritórios Sociais; 2. Acompanhamento técnico (assistente social, psicólogo, advogado); 3. Moradia provisória, apoio social, acolhimento familiar. No que se refere aos servidores, sugere-se: aumento de equipes

multidisciplinares e mais concursos para servidores técnicos.

Foram referidas **campanhas e conscientização social** por meio de: Sensibilização de empresas e sociedade; **Redução do estigma social contra egressos e Políticas públicas de inclusão**. Por fim, sugeriram-se **protocolos formais voltados ao egresso**: Programa nacional/estadual para egressos; Protocolos de preparação para liberdade (CNJ 307/2019) e Planos individuais de saída.

Quanto à segunda coluna de resposta do eixo 3, o gráfico abaixo demonstra as sugestões mais recorrentes:

De forma mais detalhada, pode-se afirmar que no item **Capacitação e Trabalho do Egresso**, foram sugeridos: Cursos profissionalizantes e acadêmicos; Programas de emprego e renda; Parcerias com empresas (públicas e privadas); Incentivos fiscais para contratação e Trabalho pago dentro do presídio. No item **Acompanhamento Social e Jurídico**, foram referidos as seguintes necessidades: Escritórios sociais e centros de atendimento para egressos; Apoio em documentação, saúde, moradia e drogadição; Triagem de saída; Acompanhamento médico, psicológico e social no pós-cárcere; Programas de preparação pré-liberdade. Já no tópico **Fortalecimento do Setor Jurídico**, destacam-se: Aumento do número de defensores públicos, advogados e técnicos jurídicos; Criação/ampliação de Varas de Execução Criminal; Núcleos de acompanhamento jurídico; Nomeação de mais servidores e concursos públicos e Agilidade processual e revisão de penas.

Ainda, no item **Digitalização e Modernização da Execução Penal**, aparecem: Sistemas unificados e digitais (ex.: SEEU, SIGEP-RS); Uso de Inteligência Artificial para controle processual; Integração entre Judiciário, MP, Defensoria e Polícia Penal e Acompanhamento online em tempo real.

No tema da **Valorização e Qualificação dos Servidores**, sugere-se: Melhorias nas condições de trabalho; Reconhecimento de direitos (ex.: aposentadoria) e Capacitação contínua; Ampliação das equipes multidisciplinares. Quanto às **Políticas Públicas e ao Envolvimento da Sociedade**, sugere-se: Conscientização da sociedade sobre reintegração; Políticas intersetoriais (educação, saúde, emprego), Justiça Restaurativa e penas alternativas; Revisão da legislação.

Por fim, as sugestões mais frequentes estão ligadas a trabalho/emprego e acompanhamento social do egresso, seguidas por educação e estrutura institucional (servidores e sistema). Já temas como tecnologia e campanhas de conscientização aparecem com menor frequência.

3.1.2.4 SUGESTÕES PARA O EIXO 4:

No eixo 4, a planilha foi dividida em duas colunas de respostas. Na primeira coluna, aparecem com maior frequência as sugestões indicadas no gráfico abaixo:

Essas sugestões indicadas no gráfico são detalhadas no formulário com as seguintes especificações: 1. **Capacitação e formação:** Capacitação dos servidores, formação antirracista, treinamento contínuo, cursos de formação; Reforço da necessidade de educação permanente tanto para servidores quanto para pessoas privadas de liberdade (tema mais recorrente nas respostas); 2. **Conscientização e campanhas:** Campanhas de conscientização, palestras sobre racismo, rodas de conversa, divulgação contra preconceitos, demonstrando um ênfase em sensibilização social; 3. **Criação de núcleos, comitês e grupos gestores:** Núcleos antirracistas, comitês interinstitucionais, grupos gestores regionais; Padrão de propostas institucionais para monitoramento, denúncia e enfrentamento do racismo estrutural.

Questões orçamentárias também são destacadas: 1. **Políticas públicas e orçamento:** Mais verbas para o setor prisional, investimento em políticas públicas, planejamento orçamentário eficiente; Repetição da necessidade de recursos financeiros específicos. 2. **Valorização e condições de trabalho dos servidores:** Reconhecimento dos servidores, melhor remuneração, melhores condições de trabalho, combate ao racismo institucional.

Quanto ao tema da **Educação e inclusão social**, sugere-se: Projetos de ressocialização, cursos profissionalizantes, empregabilidade de egressos, além de uma correlação forte entre educação, trabalho e redução do racismo estrutural. Assim, os padrões dominantes são: formação antirracista, campanhas de conscientização e criação de estruturas institucionais. Embora alguns respondentes neguem ou minimizem a ocorrência de racismo no sistema penal, a maioria reforça que o racismo é estrutural e evidente.

Nas demais colunas de respostas do eixo 4, os temas com maior frequência se repetem, podendo ser apresentados na seguinte ordem decrescente: 1: **Orçamento / Recursos / Gestão** (aparece em quase todos os blocos de respostas); 2. **Valorização e capacitação de servidores**; 3. **Transparência e fiscalização**; 4. **Reintegração social e educação**; 5. **Combate ao racismo / humanização**; 6. **Críticas políticas/estruturais**.

Quanto ao tema do **orçamento**, destacam-se: reclamações sobre burocracia e contingenciamento de verbas; propostas de planos plurianuais de investimento e monitoramento com

indicadores e sugestão de parcerias privadas (sem privatizar) como alternativa de financiamento.

O tema da **Valorização e Capacitação dos Servidores**, envolve: 1. Demandas de valorização da carreira: reposição salarial, adicional de risco de vida e reconhecimento dos técnicos superiores penitenciários; 2. Necessidade de formação continuada e cursos de capacitação técnica em gestão prisional e execução penal; 3. Propostas de assistência psicológica e programas de saúde mental para os servidores; 4. Criação de seminários, treinamentos e rodas de conversa para troca de experiências e alinhamento de práticas; 5. Defendida a padronização e profissionalização da carreira penitenciária, incluindo a criação da Polícia Penal de ciclo completo.

No que se refere à **Reintegração Social e Educação**, destacam-se: 1. Destinação de recursos para cursos profissionalizantes, alfabetização e escolarização das pessoas privadas de liberdade; 2. Propostas de inserção laboral com aproveitamento da mão de obra prisional em projetos públicos e privados; 3. Sugestão de penas alternativas para crimes sem violência, como forma de reduzir a superlotação; 4. Incentivo à implementação de justiça restaurativa e metodologias alternativas como as APACs; 5. Necessidade de programas de reinserção social pós-cárcere, envolvendo empresas, sociedade civil e órgãos públicos; 6. Criação de escolas dentro dos presídios e expansão de programas educacionais e culturais.

No item **Transparência, Fiscalização e Controle Social** aparecem: 1. Propostas de monitoramento contínuo com indicadores de desempenho e relatórios periódicos; 2. Criação de conselhos e comitês independentes para acompanhar a execução orçamentária; 3. Implantação de plataformas digitais de dados abertos, com informações sobre obras, projetos, recursos e resultados; 4. Sugestão de orçamento participativo, com envolvimento de familiares, sociedade civil e universidades; 5. Incentivo à prestação de contas regular, por meio de audiências públicas e painéis de transparência.

Quanto ao tema dos **Direitos Humanos e da Humanização**, destacam-se: 1. Denúncias de humilhação, discriminação e racismo praticados por servidores contra apenados, com pedido de medidas rigorosas; 2. **Criação de ouvidoria humanizada**, voltada à escuta de servidores, familiares e pessoas privadas de liberdade; 3. Propostas de rodas de conversa e grupos de escuta envolvendo magistrados, defensores, promotores, servidores e presos; 4. Monitoramento e coleta de dados raciais em todas as etapas do processo pena e Campanhas de conscientização e capacitação contra racismo e discriminação no sistema de justiça e segurança.

De forma complementar, sugere-se uma maior **aproximação do Judiciário com a realidade prisional**. Há muitas menções à necessidade de visitas obrigatórias às prisões (juízes, promotores, defensores) e, também, sugestões de programas de imersão, estágios, oficinas conjuntas envolvendo os servidores do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Em síntese, pretende-se humanizar decisões e reduzir a distância da realidade.

3.2 FORMULÁRIOS IMPRESSOS

Da mesma forma como os formulários on-line, os formulários impressos dispunham de perguntas relacionadas ao perfil de cada respondente e de questões relacionadas às propostas de melhorias para cada um dos quatro eixos do Plano Pena Justa. Por essa razão, a análise de cada um desses conjuntos de dados foi realizada de forma separada.

3.2.1 PERFIL DOS RESPONDENTES

Como já mencionado, os dados aqui apresentados foram coletados por meio de formulários aplicados em diferentes unidades prisionais e turmas descentralizadas, contemplando diversos perfis de participantes. As respostas foram sistematizadas em categorias principais, que abrangem infraestrutura, atendimento jurídico, oportunidades de trabalho, assistência social e de saúde, bem como propostas de melhoria no tratamento aos presos e políticas de reintegração.

A análise foi realizada a partir da quantificação das respostas e da identificação de recorrências nos discursos qualitativos. Foram coletadas aproximadamente **276 respostas**¹ nos formulários,

¹ Conforme indicado no e-mail encaminhado pelo GMF-RS, as informações apresentadas na sequência são valiosas para saber as razões do baixo impacto na aplicação dos formulários: “A atividade foi realizada com o apoio dos NEEJAs nas unidades prisionais onde atuam, seguindo as orientações previamente repassadas. Contudo, é importante registrar que, durante o processo de execução, surgiram intercorrências relevantes que impactaram a participação de diversos núcleos. Abaixo, apresento as principais justificativas encaminhadas pelas equipes escolares: Principais justificativas apresentadas pelos NEEJAs:

Inadequação de competência; A aplicação dos formulários foi interpretada como uma atribuição do sistema penal e do judiciário. Os NEEJAs compreenderam que a atividade extrapola o escopo de atuação da educação, considerando que a função da escola é estritamente pedagógica; Riscos à segurança dos professores; Relatos apontam receios quanto à possibilidade de responsabilização dos docentes por demandas sensíveis expressas nos formulários, especialmente em casos em que não haja retorno ou encaminhamentos concretos. O ambiente prisional, por sua natureza, pode gerar situações delicadas nesse contexto. Comunicação tardia e prazos reduzidos. Em diversos casos, as equipes escolares foram informadas da obrigatoriedade da aplicação em prazo muito próximo da data limite, o que comprometeu a organização necessária para sua realização. Falta de estrutura e planejamento prévio. O período coincidiu com encerramento de etapas letivas e reformas nas unidades escolares, dificultando a inclusão da atividade no calendário já estabelecido. Limites éticos e de

provenientes de diversas cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Santo Ângelo, Ijuí, Giruá, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Canoas, São Leopoldo, Montenegro, Caxias do Sul, entre outras.

A análise quantitativa aponta para as seguintes informações:

Cor/raça: 151 pessoas se identificaram como brancas (54,7%), 104 como pardas (37,7%), 62 como pretas (22,5%), 11 como amarelas (4,0%) e 5 como indígenas (1,8%).

Condição declarada: 200 participantes se identificaram como pessoas presas (72,5%), 9 como egressas (3,3%), 7 como pessoas comuns (2,5%), 6 como em cumprimento de pena alternativa (2,2%), 3 como pessoas com parente preso (1,1%) e 3 como com tornozeleira eletrônica (1,1%). Os gráficos abaixo ilustram essa distribuição:

113

função institucional. Os educadores destacam que não cabe à escola a mediação de denúncias ou relatos envolvendo segurança, saúde ou violações de direitos, uma vez que isso pode comprometer o vínculo pedagógico e o ambiente de confiança necessário ao trabalho educativo. Amparo legal. A Resolução CNJ nº 488/2023 prevê que o monitoramento das condições das unidades prisionais é de competência dos Conselhos da Comunidade. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi mencionada como fundamento para não se proceder à coleta de dados sensíveis sem garantias legais claras quanto à segurança e ao uso das informações.”

114

Esses percentuais evidenciam que a maior parte das respostas qualitativas reflete a percepção direta de **peças presas**, o que confere um caráter de experiência vivida às críticas e sugestões apresentadas. As respostas individualizadas por eixo e por unidade em que os formulários foram aplicados estarão discriminadas nos anexos subsequentes, nos quais serão identificadas as principais sugestões e resultados obtidos.

3.2.2 PRINCIPAIS SUGESTÕES APRESENTADAS POR EIXO

A análise dos resultados obtidos nos formulários aplicados em diferentes unidades prisionais e turmas descentralizadas, contemplando os Eixos 01 a 04, busca sistematizar as percepções de pessoas presas, egressas, familiares e demais participantes, evidenciando tanto os problemas enfrentados quanto as sugestões de melhoria em relação ao sistema prisional do Rio Grande do Sul.

3.2.2.1 SUGESTÕES PARA O EIXO 1:

Os participantes apontaram como principais problemas o racismo estrutural na persecução penal, a morosidade processual, o encarceramento em massa e a falta de defesa técnica de qualidade. As propostas incluíram revisão legislativa para reduzir a centralidade da prisão, fortalecimento da Defensoria Pública, capacitação de agentes do sistema de justiça em perspectiva antirracista e de direitos humanos, ampliação do uso de medidas alternativas e maior transparência sobre o perfil das pessoas privadas de liberdade.

Pode-se evidenciar os seguintes pontos, referentes ao eixo 01 como aqueles transcritos de modo majoritário nos formulários:

- a) Melhoria no desempenho do Judiciário;
 - Mais agilidade no andamento processual;
 - Revisão das condenações injustas;
- b) Aplicação de penas mais brandas;
- c) Penas alternativas:
 - Substituir regime fechado por tornozeleira com mais frequência;
 - Mais oportunidade de progressão de regime e remição de pena por trabalho ou estudo;
- d) Investimento na educação e ressocialização da população.

3.2.2.2 SUGESTÕES PARA O EIXO 2:

Os principais problemas referem-se à baixa adesão do Judiciário às alternativas penais, estigmatização social, carência de infraestrutura e equipes técnicas, e pouca articulação com políticas sociais. As propostas destacaram a expansão das centrais de alternativas penais, parcerias interinstitucionais, divulgação de experiências exitosas em justiça restaurativa, valorização do acompanhamento psicossocial e formação de operadores do sistema de justiça.

As respostas identificam os seguintes pontos de destaque:

a) Melhor infraestrutura e mais verbas:

- Esgoto, fiações, infiltrações e espaço das celas
- Oportunizar cama para todas as pessoas

b) Melhoria na saúde (médicos, psicólogos, dentistas):

- Ampliação dos atendimentos, oportunizando mais acesso
- Ofertar itens de higiene para todos
- Disponibilizar remédios aos apenados

c) Melhoria nos serviços em geral:

- Ampliação do acesso à assistência jurídica e social
- Distribuição de cesta básicas para os familiares

d) Mais oportunidades de educação e trabalho

e) Melhorias na visitação:

- Dar melhores condições para as visitas, espaços cobertos para não ficarem na chuva, etc.
- Melhorar o tratamento com os familiares
- Cuidado especial nas revistas

f) Melhorias na relação com funcionários:

- Tratamentos mais dignos e humanizados aos apenados
- Criação de um canal para denúncias

3.2.2.3 SUGESTÕES PARA O EIXO 3:

As respostas evidenciaram a centralidade do acesso a documentos, oportunidades de trabalho, cursos profissionalizantes e atendimento jurídico mais eficaz e humanizado. Também foram apontadas necessidades de apoio social e econômico após a saída da prisão, incluindo transporte, moradia e programas de reintegração.

Pode-se reconhecer também os seguintes elementos como destaques nas respostas obtidas:

- a) Celeridade e acesso à Justiça (agilidade nos processos, carecem de assistência jurídica - citada a Defensoria);
- b) Condições de saída da prisão (auxílio da sociedade para um futuro melhor, moradia após saída, documentação e transporte, projeto de ressocialização);
- c) Trabalho e reintegração social (emprego, convênios, cursos profissionalizantes, direcionamento a emprego após cumprimento da pena, acompanhamento social pós-prisão; e
- d) Outros assuntos (serviço médico, sistema de monitoramento mais eficiente, retorno da visitação).

3.2.2.4 SUGESTÕES PARA O EIXO 4:

As propostas concentraram-se na necessidade de combater o racismo e discriminação no cárcere, melhorar infraestrutura e condições de vida, ampliar oportunidades de trabalho e remição de pena, fortalecer a Defensoria Pública e acelerar processos. Também foram destacadas a importância da fiscalização do sistema, da transparência na gestão de recursos e da maior participação comunitária. As demandas mais citadas foram:

- a) Combate ao racismo e preconceito;
- b) Melhorias estruturais e de saúde;
- c) Ampliação do acompanhamento jurídico;
- d) Abertura de oportunidades de reintegração social;
- e) Fiscalização e controle social das práticas institucionais.

De modo mais pontual, foi possível identificar nas respostas aos formulários algumas informações como as seguintes:

a) Combate ao Racismo e à desigualdade

- apenado precisa ser tratado como ser humano apesar da prática de crime.
- o combate ao racismo deve ser um projeto social implementado

b) Tratamento do preso

- Igualdade entre os presos no tratamento
- reciclagem dos profissionais para que tratem o apenado como ser humano

c) Fiscalização

- Maior fiscalização dos recursos enviados para as casas prisionais;
- Profissionais da justiça conhecendo o dia a dia da prisão;

d) Estrutura

- mais profissionais carcerários
- atendimento por mais psicólogos
- mais e melhor atendimento jurídico
- mais cursos profissionalizantes
- segurança do preso

e)Outros

- visitar parentes presos
- separação dos presos conforme gravidade dos crimes por eles cometidos
- tratamento das questões diretamente pelo apenado sem intermédio de terceiros

3.3 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da baixa adesão aos formulários, tanto os realizados on-line, como entre aqueles aplicados pelas equipes das casas prisionais, o que se pode verificar é uma convergência dos problemas que constituem o sistema carcerário no Estado do Rio Grande do Sul com aqueles que geraram o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional pela ADPF 347 e, conseqüentemente, a elaboração do Plano Pena Justa.

A análise dos principais diagnósticos e das principais sugestões apresentadas pelos participantes nos Eixos 01 a 04 revela um quadro amplo de demandas que não apenas evidenciam as falhas estruturais e institucionais do sistema prisional gaúcho, mas também apontam para caminhos concretos de transformação. Os formulários aplicados possibilitaram a sistematização de percepções oriundas de pessoas privadas de liberdade, egressas, familiares e atores institucionais, o que confere legitimidade e densidade social às propostas.

No **Eixo 1 - Controle da Entrada e das Vagas do Sistema Prisional**, observa-se a centralidade das críticas à morosidade processual, ao racismo estrutural e à ausência de defesa técnica

qualificada, combinada com um forte apelo pela ampliação de medidas alternativas à prisão. Já no **Eixo 2 - Qualidade da Ambiência, dos Serviços Prestados e da Estrutura Prisional**, as respostas convergem para a urgência em melhorar a infraestrutura carcerária, a assistência jurídica, psicológica e médica, além da necessidade de humanização nas relações institucionais e familiares, incluindo a valorização da visitação.

O **Eixo 3 - Processos de Saída da Prisão e da Reintegração Social** evidencia de maneira contundente que a reinserção social só é possível mediante políticas integradas de apoio no período pós-prisional, incluindo documentação, transporte, moradia e trabalho. As respostas também apontam para a relevância de convênios e cursos profissionalizantes, mostrando que a expectativa das pessoas egressas ultrapassa a liberdade formal, buscando condições reais de cidadania. No **Eixo 4 - Políticas para Não Repetição do Estado de Coisas Inconstitucional no Sistema Prisional**, por sua vez, as sugestões reforçam o enfrentamento ao racismo, a fiscalização da gestão dos recursos e o fortalecimento da Defensoria Pública, elementos que, se implementados, têm potencial de reverter práticas discriminatórias e ampliar a transparência institucional.

Assim, os quatro eixos analisados não apenas identificam problemas históricos e recorrentes no sistema prisional, mas também oferecem proposições consistentes para a sua superação. O conjunto das demandas articula medidas jurídicas, sociais e estruturais, reafirmando que o enfrentamento ao encarceramento em massa e às violações de direitos humanos requer políticas intersetoriais e participação ativa da sociedade civil. Nesse sentido, as sugestões aqui sistematizadas devem ser compreendidas como um roteiro possível de ação, cuja implementação depende do compromisso dos poderes públicos com uma agenda de justiça social, equidade racial e desencarceramento responsável.

ANEXO 01

RESULTADOS DOS FORMULÁRIOS TRANSCRITOS EIXOS 01 E 02

SUMÁRIO - EIXO 1 e 2

- 14ª CRÊ, páginas 2-6
- 14ª CRÊ-T.DESCENTRALIZADA, páginas 7-11
- CP MV I B, páginas 12-16
- CP MV I A, páginas 17-21
- CP MV II A, páginas 22-26
- CP MV III A, páginas 27-31
- CP MV III B, páginas 32-35
- FORMULÁRIOS EXTRAS, páginas 36-40
- CP MV IV B1, páginas 41-45
- FICHAS PME0 1, páginas 46-50
- QUESTIONÁRIOS ESTUDANTES, PÁGINAS 51-55
- QUESTIONÁRIOS, PÁGINAS 56-60
- DESCENTRALIZADA, PÁGINAS 61-65
- CP MV IV A2, páginas 66-70
- FORMULÁRIO+TURMA+A, páginas 71-75
- NEEJA JORGE PACHECO, páginas 76-80
- FORMULÁRIO+TURMA+C, páginas 81-85
- FORMULÁRIO ALUNOS 2, PÁGINAS 86-90
- FOMULÁRIOS ALUNOS, PÁGINAS 91-95
- FORMULÁRIOS TURMA DESCENTRALIZADA NEEJA SANTO CRISTO, PÁGINAS 96-100
- FORMULÁRIOS TURMA B, páginas 101-105
- FICHAS PME0 2, páginas 106-110

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Média de idade: 35 anos
28 respostas totais*

Como você se identifica no seu gênero?

*4 formulários sem resposta em relação à idade, dos 32 formulários

Você é:

32 respostas totais

Respostas múltiplas:

- (1) Pessoa comum, pessoa que saiu da prisão/egressa, pessoa com parente preso, membro de grupo da sociedade (ONG, coletivo, etc.);
- (2) Pessoa comum, pessoa que cumpre pena alternativa, pessoa preso, pessoa que saiu da prisão/egressa;
- (3) Pessoa comum, pessoa presa, pessoa que saiu da prisão/egressa;
- (4) Pessoa que saiu da prisão/egressa, pessoa com parente preso;
- (5) Pessoa comum, pessoa com tornozeleira eletrônica, pessoa presa, pessoa com parente preso;
- (6) Pessoa comum, pessoa presa, pessoa com parente preso;
- (7) Pessoa que cumpre pena alternativa, pessoa com tornozeleira eletrônica, pessoa que saiu da prisão/egressa

MELHORIAS

- **Práticas de inclusão social:**
 - Aumentar a aplicação de práticas de inclusão social na intenção de auxiliar o indivíduo em uma possível futura reabilitação
 - Mais tratamento humano dentro do sistema prisional
 - Tenho filhos ainda criança que precisavam ser criadas pelo pai
- **Melhorias estruturais:**
 - Celas maiores e com banheiro
 - Falta de melhoria estrutural, esgoto
 - Ventilação nas celas
 - Espaço digno para visitas
 - Cobertura para os dias de chuva
- **Oportunidades de trabalho:**
 - Oportunizando emprego
 - Aumento salarial
- **Acesso à defesa:**
 - Não tem atendimento certo da assistente social e jurídica, o preso pode mandar cartão mas não são chamados
 - Acesso a canais de denúncia
- **Saúde:**
 - Médicos e alimentação digna
 - "Na saúde o preso pede atendimento eles levam mas chega no médico o médico só olha não examina o único medicamento que o médico dá é paracetamol e xarope sem examinar ele só olha pro preso e preenche a ficha dizendo que o preso foi examinado"
- **Assistência Social:**
 - "A assistente social só vem cumprir o horário não da nenhuma assistência ao preso nem um kit higiene ela arruma pra fazer documento ela nem responde nada ou seja ela não está cumprindo com o trabalho dela!..."

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

32 formulários

14º CRÊ

SUPERLOTAÇÃO

- **Cumprimento da pena:**
 - Tornozeleira eletrônica
 - Prisão domiciliar
 - Serviço comunitário
 - Regime semiaberto
- **Concessão de liberdade:**
 - Liberdade aos crimes não hediondos
 - Liberdade aos crimes sem violência
- **Progressão:**
 - Concessão do direito à progressão a quem já atingiu o tempo necessário
- **Remição:**
 - Acesso à remição

32 formulários

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

TORTURA E AGRESSÃO

Não houveram menções à tortura, mas múltiplos comentários requerendo canais de denúncia livres de retaliação.

COMENTÁRIOS GERAIS

FREQUENTES SOLICITAÇÕES DE ACESSO A CANAIS DE DENÚNCIA:

- **Não tem onde denuncia e se denunciar é coagido**
- **Poderia ter mais preferências nas denúncias que acontecem aqui. Acho que os funcionários ganham bem e não fazem o trabalho que deveriam fazer nem todo, mas acontecem, dependendo do crime deveria ter mais organização**
- **Falta de transparência e de canais externos para denúncias dos problemas prisionais (ou seja: falta de lugar seguro para denunciar problemas)**

32 formulários

14º CRÊ-T.DESCENTRALIZADA

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 44 anos
18 respostas totais*

*4 Formulários em branco, totalizando 22 formulários

14º CRÊ-T.DESCENTRALIZADA

Você é:

- Pessoa que saiu da prisão/egressa
- Pessoa Presa
- Não respondeu
- Membro de Grupo da Sociedade

18 respostas totais

*1 dos participantes assinalou simultaneamente a opção "pessoa presa" e "funcionário do sistema". Tal dado não consta no gráfico

14º CRÊ-T.DESCENTRALIZADA

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Alternativas:**

- Seria mais conveniente usar mais tornozeleiras para aliviar o espaço devido a superlotação
- Liberar mais espaço por pessoas que já pagaram mais da metade da pena
- Privação de liberdade, ou seja, punição usada em excesso mesmo quando poderiam ser usadas outras soluções
- Usar formas alternativas no cumprimento da pena

- **Tempo de pena:**

- Excesso de pena
- Problema de saúde e muito tempo preso por ser uma pessoa de idade
- Gostaria de penas mais leves evitando superlotação

- **Progressão:**

- Superlotação: largar os presos que tem direito

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

12 menções ao tema com apontamentos de como de superar o problema

14º CRÊ-T.DESCENTRALIZADA

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Melhora na comida**
 - O preso não sai ressocializado porque aqui é horrível, tem que melhorar, principalmente a comida
- **Alternativas á prisão tradicional:**
 - Acho que o melhor para melhorar é o uso de tornozeleira
 - Ter mais PACS
 - Largar todos pra rua
- **Oportunidade de Trabalho e estudo:**
 - No meu ponto de vista, quanto mais cursos, trabalho, seria bom (mente vazia, oficina do diabo)

10 respostas totais

*1 dos participantes assinalou disse que prefere não reps

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

TORTURA E AGRESSÃO

3 MENÇÕES DIRETAS AO TEMA

- Tortura, tratamentos desumanos, cruéis e degradantes com as pessoas privadas de liberdade, ou seja, maus tratos, humilhações e torturas com as pessoas presas.
- Nada de tortura, somos bem tratados aqui
- Nunca fui agredido por nenhum agente, nem falei com respeito

COMENTÁRIOS GERAIS

- Diversos apontamentos acerca da necessidade de **melhoria no tratamento para com as visitas**, bem como melhorar o espaço de recebimento das visitas (cobertura para dias de sol e chuva)
- Quanto às questões **estruturais da penitenciária**, apontamentos como aumento de espaço (forma de diminuir a superlotação), bem como melhorias gerais a serem realizadas na estrutura
 - “Eu gostaria de consertar o chão do banheiro da C6 (razo novo e cerâmica)”
 - “É bem construída, mas o espaço é pequeno para muitos presos”
- Dois apontamentos referentes à necessidade de “**banheiros mais acessíveis**” advindos de dois participantes que se identificam como mulher.
- Três apontamentos referentes à necessidade de haver maior **assistência jurídica**.

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 34.076 anos
22 respostas totais

Você é:

5 respostas totais

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- Fazer mais cadeias, fazer novas casas prisionais
- Agilidade na progressão de regime e na liberdade
- Muitos casos pode domiciliar ou tornozeleira ou serviço comunitário
- Remição

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

10 menções ao tema

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Alimentação:**
 - Comida mal feita, crua e sem sal
- **Tratamento médico:**
 - Assistência médica
 - Assistência médica péssima, alimentação precária, superlotação

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

TORTURA

4 MENÇÕES DIRETAS AO TEMA

- Além de pagar pena ainda temos que passar por tortura e ameaças psicológicas
- Tratamentos desumanos, Falta de respeito com os apenados
- Parar de bater nos presos em Porto Alegre

- Não vejo isso (ref. tortura)

COMENTÁRIOS GERAIS

- Diversos apontamentos acerca da necessidade de **melhoria na alimentação e saúde**
 - “Precária, péssima, comida horrível para os presos”
 - “Assistência médica péssima, alimentação precária, superlotação”
 - “Comida mal feita, crua e sem sal”
- Quanto às questões **estruturais da penitenciária**, apontamentos referentes à necessidade de melhorias estruturais bem como aumento de espaço
 - “Inadequação da arquitetura, entra água na sela”

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 45,11 anos
09 respostas totais

Você é:

9 respostas totais

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- Muitos presos por falta de provas
- Encarceramento afeta mais população negra
- Penas aplicadas de modo injusto
- Necessidade de melhorias jurídicas, sociais e na alimentação

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Jurídicas**
 - Processos mais rápidos
 - Penas mais justas
- **Serviços/Tratamentos:**
 - Assistência médica demorada e de má qualidade
 - Baixa oferta de serviços
 - Diminuir as revistas
 - Melhoria na alimentação
- **Infraestrutura**
 - Melhorar os esgotos
 - Casas prisionais mais estruturadas
 - Aumento das vagas
 - Expandir as celas

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

TORTURA

NÃO TEVE QUALQUER MENÇÃO AO TEMA

COMENTÁRIOS GERAIS

- Muitos apontamentos sobre as prisões injustas, penas altas e processos/julgamentos demorados;
- Muitas menções sobre a infraestrutura das casas prisionais, como esgotos e celas pequenas;
- Reclamações sobre as revistas e conferências;
- Pedidos de melhora nos serviços de saúde e alimentação

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 35,62 anos
08 respostas totais

Você é:

9 respostas totais

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- Mais oferta de remição de pena por trabalho;
- Revisão das penas e progressão de regime, mais penas alternativas como o monitoramento eletrônico;
- Tramitação mais rápidas dos processos;

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Jurídicas**
 - Processos mais rápidos
 - Penas mais justas
- **Serviços/Tratamentos:**
 - Assistência médica demorada e de má qualidade
 - Melhoria na alimentação
 - Falta de transparência
 - Mais ofertas de cursos profissionalizantes
 - Mais respeito dos agentes prisionais
 - Ter um caderno de sugestões
- **Infraestrutura**
 - Melhorar os esgotos
 - Casas prisionais mais estruturadas
 - Aumento das vagas
 - Expandir as celas

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

TORTURA

NÃO TEVE QUALQUER MENÇÃO AO TEMA

COMENTÁRIOS GERAIS

- Muitos apontamentos sobre a demora no andamento processual e necessidade de penas alternativas, como monitoramento eletrônico
- Muitas menções sobre a demora nos serviços de saúde e alimentação
- Pedem mais respeito dos agentes prisionais para que possam respeitá-los também, mais respeito com as famílias e mais agilidade nas filas de visita.
- Muitas menções sobre liberar quem já tem direito à progressão de regime

**Como você se identifica
na sua cor ou raça?**

**Como você se identifica
no seu gênero?**

Média de idade: 40 anos
7 formulários

Você é:

7 formulários

MELHORIAS

- Alimentação digna
- Oportunidades de emprego
- Acesso à educação e cursos profissionalizantes
- Infraestrutura
 - Elétrica
 - Banheiros
 - Espaço para visitas
- Acesso à assistência social
- Acesso à defesa jurídica
- Acesso à saúde

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

7 formulários

SUPERLOTAÇÃO

- **Progressão:**
 - Direito à progressão para que se cumpra a pena no regime adequado
- **Celas:**
 - Diminuir o número de presos por cela
- **Penas diversas da privação de liberdade:**
 - Conceder penas alternativas

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

CP MV III A

TORTURA E AGRESSÃO

NÃO HOVERAM MENÇÕES AO TEMA.

COMENTÁRIOS GERAIS

**"Falta de lugar seguro para denunciar problemas"
Demanda por um canal seguro de denúncias.**

**Como você se identifica
na sua cor ou raça?**

Branca
100%

**Como você se identifica
no seu gênero?**

Homem
100%

Idade: 45 anos
01 resposta total

Você é:

1 Resposta total

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- Liberar quem tiver direito à progressão de regime

Como o participante enxerga a forma de superar a superlotação:

EIXO 2 - MELHORIAS

- Reduzir a quantidade de pessoas em cada cela

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

Reduzir o número de pessoas por cela

FORMULÁRIOS EXTRAS

**Como você se identifica
na sua cor ou raça?**

**Como você se identifica
no seu gênero?**

Média de idade: 36,37 anos
08 respostas totais

FORMULÁRIOS EXTRAS

Você é:

9 respostas totais

FORMULÁRIOS EXTRAS

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- Mais oferta de remição de pena e oportunidade de trabalho;
- Revisão dos processos, concessão da progressão de regime e mais penas alternativas;
- Alterar a legislação que aumentou as majorantes para roubo;
- Mais atendimento jurídico.

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

FORMULÁRIOS EXTRAS

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Jurídicas**

- Possibilidade de remição de pena por trabalho

- **Serviços/Tratamentos:**

- Melhoria na assistência médica, dentistas, fornecimento de remédios
- Mais psicólogas
- Melhoria na alimentação, fornecimento de temperos, sal e óleo
- Menos opressão, tratamento mais humanizado
- Mais educação e oportunidades de estudo

- **Infraestrutura**

- Casas prisionais mais estruturadas, que se adaptem ao clima da região sul
- Melhoria nas infiltrações e fiações
- Espaço coberto para as visitas não ficarem na chuva

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

FORMULÁRIOS EXTRAS

TORTURA

NÃO TEVE QUALQUER MENÇÃO AO TEMA

COMENTÁRIOS GERAIS

- Muitos apontamentos sobre a necessidade de mais oportunidade de trabalho e estudo para fins de remição de pena;
- Muitas menções sobre a necessidade de mais médicos no sistema prisional, mais dentistas, psicólogos e fornecimento de remédios
- Pedem tratamento mais humanizado e menos opressivo
- Muitos pedidos de espaços cobertos para as visitas não ficarem na chuva, mencionando espaço “humanizado”.

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 27 anos*
5 respostas totais

*1 formulário sem indicação de idade 41

Você é:

- Pessoa Presa
- Pessoa comum
- Pessoa que cumpre pena alternativa

5 respostas totais

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Oportunidade de Trabalho e estudo:**
 - Dar mais oportunidade
 - Mais trabalho para ajudar a família
- **Alternativas/benefícios:**
 - “Largar todos pra rua”
 - Ter mais PACS
 - Aumentar o uso de tornozeleira
 - Ajudar com outros benefícios
- **Visitas**
 - Melhorar a comida

8 respostas totais

* 1 participante não respondeu nenhuma das sugestões

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Alimentação:**
 - Melhorar a comida
 - Cortaram algumas coisas no único lugar que pode comprar alguma coisa para comer
- **Trabalho/valorização:**
 - Falta de trabalho
 - Falta de valorização aos que trabalham
- **Benefícios/pertences/entretenimento:**
 - Parar de tirar os benefícios básicos dos presos
 - Peço que seja observada que a massa carcerária não é como antes, somos calmos porque temos pelo menos o básico. Não é tirando nossas coisas que você resolve
 - Se o preso não incomoda mais deveria ter direito pelo menos a alguns jogos, tipo xadrez
- **Melhora em relação às visitas**
 - Sim, esta penitenciária precisa mudar muito em relação a: saúde, visita e tratamento dos visitantes
 - É um desaforo a revista das visitas
 - Pouco espaço para visita
- **Superlotação**

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

TORTURA E AGRESSÃO

NÃO TEVE QUALQUER MENÇÃO AO TEMA

COMENTÁRIOS GERAIS

- Diversos apontamentos acerca da necessidade de **melhoria no tratamento para com as visitas**, bem como melhorar o espaço de recebimento das visitas (cobertura para dias de sol e chuva)
- Apontamentos sobre a necessidade de **melhoria na comida**
- Muitos apontamentos sobre mais **oportunidades de trabalho**

FICHAS PME0 1

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 44 anos
34 respostas totais*

*4 Formulários em branco, totalizando 22 formulários

FICHAS PME0 1

Você é:

- Pessoa que saiu da prisão/egressa
- Pessoa Presa
- Pessoa comum
- Pessoa que cumpre pena alternativa

34 respostas totais

*1 dos participantes assinalou simultaneamente a opção “pessoa presa”, “pessoa comum” e “pessoa com parente preso”. Outro referiu marcou de forma simultânea a opção “pessoa comum e pessoa presa”. Outro “pessoa que cumpre pena alternativa” e “pessoa presa”. Tais dados não constam no gráfico

FICHAS PME0 1

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Oportunidade de Trabalho e estudo:**
 - Mais cursos, oficinas e trabalho
- **Reformas Estruturais:**
 - Manutenção dos presídios e das escolas
 - Celas com a lotação para qual foi construída
 - Mais dignidade
- **Alternativas:**
 - Crimes de baixa periculosidade/pequeno deveriam ser levados a outro ambiente
 - Prisão domiciliar
 - Liberdade para os provisórios
 - Tornozeleira eletrônica
 - Análise de antecedentes para decidir como cumprir a pena
- **Melhor tratamento:**
 - A polícia deveria ser menos ofensiva e menos racista
 - Mais transparência nas abordagens
- **Revisão**
 - De leis e de processos
 - Soltar no dia previsto para progressão
- **Soltar no dia dos benefícios**
- **Revisão e agilidade:**
 - Processos mais rápidos
 - Revisão dos processos
 - Revisão de leis
- **Melhorar a comida**

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

FICHAS PME0 1

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Alimentação:**
 - Melhorar a comida (comida pra bicho)
 - Comida azeda
- **Trabalho/valorização:**
 - Mais opções de trabalho
 - Valorização dos trabalhadores
 - Construção de escolas
 - Empresas privadas pagam melhor
 - Mais oportunidades de remir pena
- **Melhora em relação às visitas**
 - Mais visitas
 - Mais itens nas sacolas trazidas pelas visitas
 - As visitas são humilhadas
 - Espaço físico para visitantes
- **Superlotação**
 - Crimes leves, penas leves
- **Reformas estruturais**
 - Respeitar a lotação de cada cela
 - Ligar água no verão
 - Cheiro ruim por causa das fossas
 - Ambiente úmido e sem sol
- **Serviços de saúde ou sociais**
 - Falta de atendimentos
 - Investimento em tratamento dentário
 - Serviço demorado

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

28 menções ao tema com apontamentos de como de superar o problema
*13 respostas incompatíveis, ilegíveis ou não preenchidas

FICHAS PME0 1

TORTURA E AGRESSÃO

ALGUMAS MENÇÕES

- Os guardas humilham o cara
- Esse lugar é desumano
- Cadeia túmulo do inferno

COMENTÁRIOS GERAIS

- Diversos apontamentos acerca da necessidade de **melhoria no tratamento para com as visitas,**
- Apontamentos sobre a necessidade de **melhoria na comida**
- Muitos apontamentos sobre mais **oportunidades de trabalho e de estudo**
- Melhor **tratamento de saúde**
- Locais para receber **denúncias** dos familiares e das pessoas presas
- Ser tratados com **educação e respeito**
- **Capacitação** dos agentes
- Melhor **alimentação**

Questionários Estudantes

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 30 anos
9 respostas totais*

Questionário Estudantes

Você é:

9 respostas totais

*Um dos participantes marcou simultaneamente as opções “pessoa comum”; “pessoa presa”; “pessoa que saiu da prisão/egressa”; “pessoa com parente preso”. Estes dados não constam no gráfico.

Questionário Estudantes

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Oportunidade de trabalho:**
 - Mais oportunidade de trabalho e oficinas que auxiliem o indivíduo após o cumprimento da pena.
- **Reformas estruturais:**
 - Ampliação do espaço das celas.
- **Agilidade de processos/leis:**
 - Mudança de regime;
 - Regime semiaberto.
- **Ressocialização:**
 - Ampliar oportunidades;
 - “melhores meios para o reeducando voltar sua vida após o cumprimento da sua pena através de uma oportunidade de trabalho.”

16 respostas totais

*Uma resposta estava ilegível.

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

Questionário Estudantes

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Trabalho:**
 - “acistencia para que o reeducando volte para o trabalho”;
 - Mais oportunidades de trabalho dentro do sistema prisional.
- **Melhora em relação às visitas:**
 - Aumentar o espaço de visita;
 - Dia de visitas dos amigos(as);
 - Mais dias de visita.
- **Remição**
 - Aumento dos projetos;
 - Mais agilidade no processo;
 - “mais remição para os que fica fechado.”
- **Reformas estruturais**
 - Aumentar as celas;
 - Diminuir o número de pessoas na cela.
- **Serviços de saúde ou sociais**
 - Mais atendimento médico (semanalmente);
 - Acompanhamento psicológico frequente.
- **Processos legais / atendimento jurídico**
 - Aumentar atendimentos da defensoria;
 - Soltar inocentes;
 - Penas injustas.
- **Projetos de conscientização:**
 - “por em Pratica o Projeto que esta em andamento sobre as degração do lixo”

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

*30 menções ao tema com apontamentos de como de superar o problema

*15 respostas incompatíveis ou não preenchidas

TORTURA E AGRESSÃO

ALGUMAS MENÇÕES

- Não consta menção direta ao tema, apenas um pedido de “menos humilhação”.

COMENTÁRIOS GERAIS

- Muitos apontamentos sobre as condições das **oportunidades de trabalho**:
 - “Mais trabalho oficinas dentro do sistema carcerário. Menos lotação no sistema... Empregos que ocupam a mente dos apenados.”
- Ênfase para melhorias no processo de **remição**.
- Necessidade de aumentar os acessos à **serviços de saúde e de defesa jurídica**.
- Melhora nas condições da **visita**.
- Redução da **superlotação**:
 - “teria que aver mas espaços para nós apenados pois hoje estamos em muitos nas celas.”

Questionários

Como você se identifica na sua cor ou raça?

*1 participante respondeu "Branca" e "Indígena".
Esse dado não consta no gráfico.

Média de idade: 31 anos
25 respostas totais*

Como você se identifica no seu gênero?

*1 participante respondeu "Homem" e "Travesti".
Esse dado não consta no gráfico.

Questionário Estudantes

Você é:

- Pessoa que saiu da prisão/egressa
- Pessoa Presa
- Pessoa comum
- Pessoa com tornozeleira eletrônica

27 respostas totais

*6 participantes marcaram mais de uma opção. Estes dados não constam no gráfico.

Questionário Estudantes

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Oportunidade de trabalho / educação:**
 - Mais opções de trabalho para o regime fechado;
 - Cursos profissionalizantes / artesanatos;
 - Oportunidades de reconstrução e melhoria da vida após o cumprimento da pena.
- **Penas alternativas**
 - Prisão domiciliar;
 - Uso de tornozeleira eletrônica;
 - Regime semiaberto.
- **Revisão e agilidade de processos/leis**
 - Verificar melhor as provas contra os presos;
 - Análises mais justas;
 - Agilizar o andamento dos processos;
- **Ampliação dos serviços de saúde**
 - Melhorar enfermagem e o atendimento de saúde;
 - Enxergar a dependência química como uma doença.
- **Melhorias estruturais:**
 - Troca de colchões
- **Ressocialização:**
 - “Precisamos de algo que possamos nos ressocializar para tentar uma vida nova lá fora do jeito que está não vamos ter nem uma oportunidade lá fora”

35 respostas totais

*Uma resposta estava cortada comprometendo o entendimento.

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

Questionário Estudantes

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Trabalho:**
 - Mais oportunidades de trabalho;
 - Maior oferta de cursos profissionalizantes;
 - Aumentar a remição por meio do trabalho.
- **Melhora em relação às visitas:**
 - Mais respeito com as visitas;
 - Relatos de humilhação.
- **Reformas estruturais:**
 - Reduzir a humidade das celas;
 - Trocar colchões;
 - Diminuir o número de presos por cela.
- **Serviços de saúde ou sociais:**
 - Mais atendimento médico;
 - “atendimento saude precario.”
- **Tratamento para com os presos:**
 - Relatos de maus-tratos, abuso de poder, humilhação...;
 - Mais respeito com os presos;
- **Alimentação**
 - Aumentar a quantidade de comida;
 - Melhorar a qualidade.

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

*41 menções ao tema com apontamentos de como de superar o problema

*94 respostas incompatíveis ou não preenchidas

Questionário Estudantes

TORTURA E AGRESSÃO

ALGUMAS MENÇÕES

- “humilhações, maus-tratos é diário eles não sabem conversar com a gente eles nos tratam como uns animais.”
 - “Menos abuso de autoridade do agentes.”
 - “Tratamento abusivo, para nossa visita.”
 - “Humilhações, muita tortura psicológica.”
-
- “Essa forma está bom tratão bem os presos”

*15 menções de maus tratos e pedidos de respeito com os presos e suas visitas.

*Apenas um comentário mencionava condições boas de tratamento.

COMENTÁRIOS GERAIS

- Muitos pedidos para ampliação das **oportunidades de trabalho;**
- ênfase nas mudanças de **tratamento para com os presos;**
- Necessidade de melhorar o acesso aos **serviços de saúde;**
 - “Saúde é necessário mas podemos morrer e não levão no hospital nunca tem escolta e a comida é horrível também.”
- Melhora nas condições físicas e no tratamento das **visitas;**
- Comentários sobre as condições de **alimentação;**
 - “Alimentação comida não adequada pro preso.”

DESCENTRALIZADA

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 34 anos
8 respostas totais

DESCENTRALIZADA

Você é:

8 respostas totais

DESCENTRALIZADA

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Alternativas:**
 - Aderir o uso de tornozeleira eletrônica
- **Revisão processual:**
 - Reabrir os processos pois tem muitas pessoas que não tem condições de ter advogado particular
 - Rever casos porque tem gente que já passou o tempo de ficar presa
 - Rever os processos
 - Rever os casos que tao tendo superlotacao
 - Fazer mutirao entre defensores e juizes para rever e avaliar todos os casos
- **Mais formas de remissão:**
 - Cursos de costura

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

7* respostas totais
Uma sem resposta

DESCENTRALIZADA

EIXO 2- MELHORIAS

- **Melhoras na estrutura prisional**
 - Area no patio adequada para visitas
 - Uma area adequada para as crianças nos dias das crianças
 - Area adequada para visitas
 - Aumento dos itens na sacola
 - Espaço adequado com cadeiras
 - Lugar para as visitas sentarem dentro do presidio no patio
 - Voltar a ter cantina
 - Lugar apropriado para as visitas
 - Brinquedo para crianças no dia das crianças
 - Manutenção mensalmente
- **Melhor tratamento com apenadas e familiares**
 - Tratamento ao familiar quando ligar para saber de nos
 - Ter melhor adaptacao para as crianças quando vem
 - ter melhor atendimento para a saude
 - Aumento da frequência de atendimento médico
 - Mais cuidado com as presas
 - Vejo bastante os presos serem maltratados
 - Melhoria pra atendimento com presos
- **Oportunidade de Trabalho e estudo:**
 - Mais cursos pra melhorar
 - Ter melhor avaliacao do apenado para pena auxilio
- **Alternativas à prisão:**
 - Aderir uso de tornozeleira
 - Vinda de defensor para fazer mutirão

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

DESCENTRALIZADA

TORTURA

MENÇÕES DIRETAS E INDIRETAS AO TEMA:

- **Vejo bastante os presos serem maltratados**
- **Mais cuidado com as presas**
- **Melhoria pra atendimento com presos**

COMENTÁRIOS GERAIS

- Muitos apontamentos sobre as prisões injustas, penas altas e processos/julgamentos demorados;
- Muitas menções sobre a infraestrutura das casas prisionais
- Pedidos de melhora nos serviços de saúde e alimentação
- Melhora no atendimento com os familiares, bem como em ocasiões de visitas

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 38 anos
9 respostas totais

Você é:

9 respostas totais

- Pessoa que saiu da prisão/egressa
- Pessoa Presa
- Não respondeu
- Membro de Grupo da Sociedade
- Pessoa presa e que saiu da prisão/egressa
- Pessoa comum e presa
- Pessoa presa e membro de grupo da sociedade

EIXO 1 - CONTROLE DE ENTRADA E DAS VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Revisão dos processos:

- Revisão de penas
- Revisão sobre as penas

Melhoria na alimentação:

- Permanência da comida e direito de fazer cantina principalmente no dia de visita
- Melhor alimentação
- Boa cantina
- Alimentação adequada

Mais oportunidades:

- Oportunidades de trabalho
- Dar oportunidade como remissão para quem realmente quer ajudar

Algumas respostas desviaram, razoavelmente, da proposta do eixo.

8 respostas totais
10 sem resposta

EIXO 2 - QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DAS PRISÕES

Melhorias na visitação:

- Mais visitas
- Melhoria no sistema de visitas em estrutura mais visita

Melhoria na saúde:

- Mais ajuda na saúde de cada apenado
- Melhoria nosso sistema de saúde porque é péssimo

Mais oportunidades e alternativas:

- Mais trabalhos para remição
- Mais ressocialização
- Uma estrutura de trabalho, de aprendizagem
- Fazer a triagem de quem não quer permanecer aqui. Transferir para onde quer com permutas e viagens assinadas
- Pessoas com pouca cadeia tem direito de responder liberdade em artigos que não põe a sociedade em risco

Melhor atendimento e estrutura:

- Deveria melhorar o atendimento jurídico dentro das casas prisionais.
- Falta de estrutura até mesmo para conversar com advogado

Melhoria na alimentação:

- Alimentação melhor
- Cantina melhor

Melhoria no tratamento:

- Menos opressão da guarda - digo agentes penitenciários

TORTURA

SEM MENÇÕES AO TEMA

COMENTÁRIOS GERAIS

- Mais oportunidades de trabalho e educação
- Melhoria na infraestrutura da visitação

FORMULÁRIO+TURMA+A

Como você se identifica na sua cor ou raça?

18* respostas totais
1 não respondeu

Como você se identifica no seu gênero?

1 não respondeu

Média de idade: 34 anos
2 não responderam

19 formulários
1 não respondido

FORMULÁRIO+TURMA+A

Você é:

17 respostas totais
2 não consta

FORMULÁRIO+TURMA+A

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Alternativas:**
 - Medida cautelar
 - Medidas cautelares, domiciliares
 - Liberar os que tão perto do direito de tornozeleira
 - Saída com tornozeleira, com cartas de emprego monitorado
 - Mais liberdade provisória
- **Revisão processual:**
 - Sugiro uma revisão referente a pena por tráfico...
 - Parar de prender as pessoas sem provas, revisões criminais
 - Revisão correta do tempo de cadeia
 - Revisão de pena
 - Revisão de processos
- **Mais formas de remissão:**
 - Cursos com trabalhos
 - Eu acho que tinha que ter mais igualdade
 - Cursos para os presos e oportunidades de trabalho
 - Mais trabalhos para ter remissão
 - Mais oportunidade de remissão
 - Revisão correta das remissões dos alunos
- **Administração e gestão prisional:**
 - Cursos com trabalhos
 - Eu acho que tinha que ter mais igualdade
 - Manter os presos na sua comarca ou penitenciária de origem
 - Existir mais oportunidade nas casas prisionais
 - E mais jurídico para apenados
- **Tratamento dos apenados**
 - Qualidade sub-humana... cela para 3 com 10 presos, sem água
 - Tratar melhor os apenados
 - Não está bom não

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

33 respostas totais
5 sem resposta

FORMULÁRIO+TURMA+A

EIXO 2- MELHORIAS

- **Melhoras na estrutura prisional**
 - Banheiros mal projetados
 - Saúde só é atendido se tiver quase morrendo
 - Esperar no pátio no dia de visita quando não tem visita
 - Falta de lugar seguro com certeza
 - Água gelada causando dores e gripes...
 - Falta de tomada, colchão, ventiladores e assistência médica
 - Melhora de alimentação e condições dos presos
 - Demora nos atendimentos de saúde
 - Superlotação
- **Melhor tratamento com apenados e familiares**
 - Que a casa trate melhor os apenados
 - Ser mais respeitado
 - Mais compromisso e respeito dos agentes
 - Respeito com as visitas que é sagrada
- **Oportunidade de Trabalho e estudo:**
 - Mais educação
 - O sistema precisa de atividades remuneradas...
 - Cursos, oportunidade de trabalho e respeito com as visitas...
 - Mais remissão, trabalho e oportunidades
 - Mais apoio à educação
 - Reintegração social
 - Mais recursos como cursos profissionalizantes
- **Fiscalização jurídica**
 - Mais vistorias de direitos humanos
 - Melhoras no setor jurídico
 - Mais atividade de remissão
 - Melhorar respostas do atendimento jurídico
 - Melhorar Defensoria Pública
 - Elegger pessoas sérias
- **Administração e gestão**
 - Melhoras na diretoria da casa
 - Melhor atendimento para as visitas
 - Transferir os presos para a sua comarca de origem
 - Um auxílio para aqueles que não têm visita
 - Facilitação na carteirinha para os que moram longe...
 - Aumentar itens da sacola
 - Agentes sem capacidade alguma, falta de respeito...
 - Mais compromisso e respeito dos agentes
 - Mais treinamento com os agentes

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

56* respostas totais
11 sem resposta

TORTURA

MENÇÕES DIRETAS E INDIRETAS AO TEMA:

- **Qualidade sub-humana: 10 presos em cela para 3, sem água para beber e higiene.**
- **Banheiros mal projetados.**
- **Saúde só é atendido se tiver quase morrendo.**
- **Esperar no pátio no dia de visita quando não tem visita.**
- **Falta de lugar seguro.**
- **Água gelada causando dores e gripes que não curam.**
- **Falta de tomada, colchão, ventiladores e assistência médica.**
- **Agentes sem capacidade, falta de respeito e alimentos horríveis.**
- **Mais compromisso e respeito dos agentes.**
- **Superlotação.**
- **“Não somos bichos, somos presos” (falta de material higiênico e sacolas).**

COMENTÁRIOS GERAIS

- Muitos apontamentos sobre penas, revisões processuais e pedidos de liberdade provisória ou medidas alternativas;
- Muitas menções sobre a infraestrutura das casas prisionais, incluindo superlotação, celas degradantes e falta de itens básicos (água, colchão, ventilação, higiene);
- Vários pedidos de melhora nos serviços de saúde, com destaque para demora no atendimento e omissão até casos graves;
- Muitas reclamações sobre a alimentação e condições gerais de dignidade no cumprimento da pena;
- Diversos pedidos de maior acesso à educação, cursos profissionalizantes, atividades remuneradas e oportunidades de trabalho para remissão de pena;
- Demandas relacionadas ao respeito e ao tratamento mais humano por parte dos agentes e da administração;
- Solicitações de melhor atendimento às famílias, especialmente em visitas, transporte e apoio a quem vem de longe;

Como você se identifica na sua cor ou raça?

8* respostas totais
1 não respondeu

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 37 anos
1 não respondeu

9 respostas

Você é:

9 respostas totais

NEEJA JORGE PACHECO

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Oportunidades**
 - Os que tãõ estudando no colégio da penitenciária
 - Mais serviço como os PEC
- **Revisão processual:**
 - Agilizar os processos parados
 - Regular os processos com agilidade
 - Mexer mais nos papéis, muito demorado
- **Mais formas de remissão:**
 - Sugiro que largue pra rua os que são primários
 - Aumentar remissões nos presídios (2x)
 - Mais oportunidade de remissões
 - Diminuir a proporção de dias trabalhados por dias de remissão
 - Muitos casos devem ser analisados porque a pessoa está presa, não são graves
 - A ideia pra diminuir a superlotação é colocar tornozeleira
 - Para os presos que já pagaram metade da pena, chance de tornozeleira
- **Administração e gestão prisional:**
 - Permitir mais itens na visita e mais variações (2x)
 - Os tribunais estão dando cadeia em excesso por qualquer bronquinha

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

18 respostas totais
2 sem resposta

NEEJA JORGE PACHECO

EIXO 2- MELHORIAS

- **Melhoras na estrutura prisional**
 - Aumentar espaço dos presídios
 - Lugar pequeno demais para muitas pessoas
 - Espaço para visitas também é pequeno
 - Aumentar espaço para visitas
 - Aumentar o horário de visita
- **Melhor tratamento com apenadas e familiares**
 - Todos os serviços são ruins, a escola é o melhor lugar
 - Serviço demorado das cadeias recorridas
 - Não podemos denunciar o que acontece dentro do sistema
- **Saúde e assistência social**
 - Falta atendimento odontológico
 - É muito demorado para ser atendido pelo médico
 - Muita demora para o atendimento médico
 - Muita demora pra ser atendido pelo médico
 - Deveria ser chamado quando fosse solicitado para ir no médico
 - Assistência social não tem bom atendimento
 - Melhorar manutenção para dentista
 - Devido à falta de aparelho, não tem dentista / existe o profissional mas não chamam
- **Visitas:**
 - Permitir mais itens para a visita

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

20 respostas

TORTURA

MENÇÕES DIRETAS E INDIRETAS AO TEMA:

- **Falta atendimento odontológico**
- **É muito demorado para ser atendido pelo médico**
- **Muita demora para o atendimento médico**
- **Muita demora pra ser atendido pelo médico**
- **Deveria ser chamado quando fosse solicitado para ir no médico**
- **Devido à falta de aparelho, não tem dentista / existe o profissional mas não chamam**
- **Lugar pequeno demais para muitas pessoas**
- **Serviço demorado das cadeias recorridas**
- **Não podemos denunciar o que acontece dentro do sistema**
- **Quando não posso, mas me levam no hospital e tomo injeção para dor**

COMENTÁRIOS GERAIS

- Muitas menções sobre demora e falta de atendimento médico e odontológico;
- Reclamações sobre infraestrutura insuficiente e superlotação nas celas e áreas de visita;
- Pedidos de ampliação do horário e espaço para visitas;
- Queixas sobre serviços gerais lentos ou inadequados e dificuldade de acesso a direitos;
- Algumas menções à impossibilidade de denunciar problemas internos do sistema.

FORMULÁRIO+TURMA+C

Como você se identifica na sua cor ou raça?

5 respostas totais

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 39 anos

FORMULÁRIO+TURMA+C

Você é:

17 respostas totais
2 não consta

FORMULÁRIO+TURMA+C

EIXO 1 - SUPERLOTAÇÃO

- **Agilidade/ melhor julgamento**
 - Juiz olhar melhor os processo
 - Soltar quem está no direito
 - Um poder mais justo que os direitos não sejam julgados pela cor
- **Trabalho ou estudo**
 - Oportunidade de trabalho para todos
 - Mais cursos religiosos
- **Alternativas**
 - Tornozeleira
 - PACs

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

7 respostas totais

3 sem resposta

FORMULÁRIO+TURMA+C

EIXO 2 - MELHORIAS

- **Trabalho/estudo:**
 - Mais setores de trabalho
 - Mais setores de estudo
- **Melhora em relação às visitas**
 - Quando a família vem de longe precisa ser preferencial
- **Superlotação**
- **Qualificação dos agentes**
 - Cursos para agentes do sistema prisional na parte humana

Como os participantes enxergam a forma de superar a superlotação:

FORMULÁRIO+TURMA+C

TORTURA

SEM MENÇÕES AO TEMA

COMENTÁRIOS GERAIS

- Mais trabalho
- Melhor tratamento com familiares
- Soltar no dia em que atingida a data para progressão

FORMULÁRIOS ALUNOS 2

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 35 anos
15 respostas totais

FORMULÁRIOS ALUNOS 2

Você é:

15 respostas totais

- Pessoa que saiu da prisão/egressa
- Pessoa Presa
- Pessoa presa e que saiu da prisão/egressa
- Pessoa comum e presa
- Pessoa que cumpre pena alternativa

FORMULÁRIOS ALUNOS 2

EIXO 1 - CONTROLE DE ENTRADA E DAS VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Agilidade nos processos e nos órgãos :

- Andamento mais rápido dos processos
- Para diminuir a superlotação uma defensoria mais eficaz que trabalhe mais, muitos estagiários
- Mais agilidade no processo jurídico
- Agilidade nos processos judiciais
- Agilidade nos processos judiciais

Mais monitoramento eletrônico:

- Uso da tornozeleira eletrônica em casos mais simples
- Uso da tornozeleira eletrônica em casos mais domiciliar simples
- Mais oportunidade de pegar tornozeleira
- Sugiro outras penas como tornozeleira
- Proporcionar mais tornozeleiras
- Sugiro mais tornozeleira para semiaberto
- Monitoramento

Melhoria na alimentação:

- Melhoria cardápio

Tratamento para dependentes químicos:

- Sugiro que para reduzir a superlotação é penas alternativas já que a maioria é dependente químico e precisa de tratamento médico e não cadeia
- A verdade que a maioria da população carcerária é dependente químico e está no lugar errado são doentes

Melhoria na saúde:

- Melhoria sistema médico
- Atendimento médico

Mais oportunidades de estudo e trabalho:

- Cursos profissionalizantes
- Alguns cursos profissionais dentro do sistema
- Sugiro oportunidades de trabalho ao invés de pena
- Mais ofertas de ressocialização através do trabalho

Melhoria na visitação:

- Visita voltar normal

- Agilidade nos processos e nos órgãos
- Mais monitoramento eletrônico
- Melhoria na alimentação
- Tratamento para dependentes químicos
- Melhoria na saúde
- Mais oportunidades de estudo e trabalho
- Melhoria na visitação
- Sem resposta

FORMULÁRIOS ALUNOS 2

EIXO 2 - QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DAS PRISÕES

Melhoria na saúde:

- Queremos mais médicos
- Precisamos de dentistas
- Melhorias na saúde e nos atendimentos psicológicos
- Ter atendimento médico, como um posto de saúde
- Não tem atendimento adequado na área de saúde principalmente a dependente químico
- Sugiro melhorar serviço de saúde
- Melhor atendimento médico prisional
- Menos descaso com preso evitando omissão de socorro

Mais oportunidades de educação, trabalho e ressocialização:

- Deixarem os professores entrarem"
- Mais dias ou um local maior para assistir a aula"
- Ter aulas diariamente como uma escola normal"
- Sugiro mais tempo de aula educação"
- Sugiro que funcionários da educação tenham mais espaço e valorização"
- Mais dias de aulas
- Aula todos os dias da semana"
- Ter mais oportunidade de remissões"
- Trabalho gerais para presos"
- Oportunidade para os presos"
- Falta de oportunidades no PAC"
- Opção de mais atividades ex: trabalho interno, mais dias de aulas, com mais trabalhos"
- Serviços necessários

Melhoria na relação com funcionários:

- Tratamento mais humano aos nossos familiares"
- Respeitar o apenado como um ser humano"
- Os servidores tratar os apenados com educação"
- Sugiro que possamos ser tratados como humanos que cometeram um erro e não diminuídos"
- Sugiro uma reciclagem no curso de formação de agentes para lidar com apenados"
- Agentes não tem capacidade para lidar com apenados"
- Melhorar funcionários que trabalham nas prisões"
- Os servidores penais são valorizados os que não são valorizados são os apenados

Melhoria na infraestrutura:

- Sugiro uma reforma do prsm nem área coberta no pátio tem"
- Sugiro um pátio no prsm porque até estacionamento tem área coberta
- Não tem pátio coberto (prsm) até o estacionamento de veículos tem área coberta"
- Proteção da chuva no pátio"
- Super lotação nas celas"
- Melhoria vasos sanitários"

Melhoria na visitaçào:

- Mais tolerância para saber informações de parentes que se encontram privados de liberdade"
- Mais informações de parentes presos. Mais remissões na casa prisional."
- Poucos itens no dia de visita"
- Melhorar recepção as nossas visitas"
- Abrigo para nossas visitas lá fora"
- Melhoria em dias de visita no pátio (o dia inteiro na chuva)"

Melhor fiscalização e diálogo

- Sugiro que tenha um órgão que acompanhe a vida do apenado aqui dentro"
- Sugiro que algum órgão fiscalize os presídios e abra espaço com apenados para diálogos"
- Não existe lugar ou algum órgão para reclamar"
- Mais atenção no processo interno jurídico"
- Falta de transparência e de sinais"

Melhoria na alimentação:

- Melhorar a alimentação dos presos
- Mais melhorias nas alimentações dos presos
- Pouco mais sal no almoço e janta

38 respostas totais
22 sem resposta

FORMULÁRIOS ALUNOS 2

TORTURA

SEM MENÇÕES AO TEMA

COMENTÁRIOS GERAIS

- Mais oportunidades de trabalho e educação
- Melhoria na relação com os funcionários
- Melhoria na infraestrutura

FORMULÁRIOS ALUNOS

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 39 anos
6 respostas totais

FORMULÁRIOS ALUNOS

Você é:

6 respostas totais

FORMULÁRIOS ALUNOS

EIXO 1 - CONTROLE DE ENTRADA E DAS VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Melhoria no estudo:

- Mais tempo de aula
- Mais eficiência do estudo

Mais oportunidades e qualidade de vida:

- Volta do PAC e trabalhos para presos recém saídos da cadeia
- Juízes e promotores colocarem imediatamente os presos com direito na rua
- Despesas dos apenados, assistência social de moradia; saúde (fisicamente)

Agilidade nos processos:

- Ser mais rápida a papelada dos presos

Mais infraestrutura:

- Melhorar estruturas das prisões
- Construção de casas prisionais com regimes mais brandos
- Mais serviços nas casas prisionais

Penas mais brandas:

- Mudar a lei, diminuição da pena

FORMULÁRIOS ALUNOS

EIXO 2 - QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DAS PRISÕES

Melhor infraestrutura:

- Podia ter arquitetura adequada pro frio (tem lugares que não pega sol)
- Verificar a região do Brasil de acordo com o clima
- Mais manutenção
- Fazer cadeias adequadas ao nosso clima
- Ter mais materiais de higiene, enfermaria
- Uma ala ou lugar quente para ficar dia de visita porque quem não tem visita fica no pátio o dia todo

Melhoria na saúde:

- Aumentar os profissionais da saúde, espaços adequados
- Melhorar o atendimento médico. Dentistas
- Questão de saúde
- Mais atendimento de saúde. Mais serviços dentro do sistema
- Mais dias disponíveis de enfermaria
-

Melhorar a visitação:

- Saúde, educação e tratamento aos familiares
- Mais espaço adequado para visitas
- Tem que melhorar as situações de visitas
- As visitas ter mais tempo com os prisioneiros

Melhoria no diálogo e ouvidoria:

- Mais respeito contra os internos
- Mais treinamento aos agentes para saber lidar com a família dos presos
- Diálogo para relatar denúncias
- Ter direito de relatar sem sofrer represália
- Colaborar com os presos dando algum retorno

Mais oportunidades de educação e trabalho:

- Mais educação
- Ter um ambiente de reuniões a mais para os alunos, mais aulas
- Espaço para trabalho
- Mais dias de aula para ter um aprendizado maior
- Atendimento da educação
- Sim mais quem trabalha e quem não ganha a oportunidade de emprego no sistema

28 respostas totais
2 sem resposta

FORMULÁRIOS ALUNOS

TORTURA

Menções sobre a vontade de denunciar sem sofrer por isso.

COMENTÁRIOS GERAIS

- Mais oportunidades de trabalho e educação
- Mais respeito e espaço de fala
- Melhoria na infraestrutura

FORMULÁRIOS TURMA DESCENTRALIZADA NEEJA SANTO CRISTO

**Como você se identifica
na sua cor ou raça?**

Média de idade: 33 anos
9 respostas totais

**Como você se identifica
no seu gênero?**

FORMULÁRIOS TURMA DESCENTRALIZADA NEEJA SANTO CRISTO

Você é:

9 respostas totais

FORMULÁRIOS TURMA DESCENTRALIZADA NEEJA SANTO CRISTO

EIXO 1 - CONTROLE DE ENTRADA E DAS VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Melhoria no diálogo com a pessoa presa:

- O juiz conversar mais com o preso

Monitoramento eletrônico:

- Uso de tornozeleira

Melhoria na infraestrutura:

- Manutenção dos meios internos. Prédios das cadeias

Mais oportunidades de trabalho e remição:

- Emprego
- Ter mais oportunidades de emprego
- Mais geração de emprego fora da prisão e dentro
- Empregos para os presos
- Ter mais oportunidade de serviço laboral e ter mais oportunidade etc.
- Aumentar dias de remição
- Mais geração de emprego fora da prisão e dentro
- Mais remição por meio de trabalho rentável

Melhoria no andamento dos processos:

- Acelerar os processos
- Acelerar os processos
- Acelerar os processos
- O juiz liberar mais rápido os pedidos que são para serviço externo
- Dar andamento no processo

- Melhoria no diálogo com a pessoa presa
- Monitoramento eletrônico
- Mais oportunidade de trabalho e remição
- Melhoria no andamento dos processos
- Sem resposta

15 respostas totais
3 sem resposta

FORMULÁRIOS TURMA DESCENTRALIZADA

NEEJA SANTO CRISTO

EIXO 2 - QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DAS PRISÕES

Melhor infraestrutura e mais verbas:

- Melhorar muito com verbas
- Precisa mais verbas para ampliar o presídio para ter mais espaços e mais espaço para artesanato
- Mais verba prisional
- Mais verbas do estado para melhorias
- Mais verba para construir
- Prisões mal construídas
- Ambientes mais humanizados

Melhoria na saúde:

- Profissionais psicólogos
- Melhorar o plano de saúde, ter um psicólogo
- Mais médicos, dentistas e psicólogos
- A falta de mais profissionais de saúde e professores. Psicólogos
- Espaço para saúde, psicólogos
- Mais profissionais para atendimento ao preso
- Mais médicos para atendimentos diários
- Mais psicólogo para atendimentos diários
- Mais médicos para saúde
- Mais psicólogo
- Mais médico para os presos

Mais oportunidades de trabalho e educação:

- Melhorar os estudos como a faculdade
- Espaço de artesanato
- Mais espaço para artesanato, mais professores
- Espaço para oficinas de trabalho
- Mais professores etc.

Melhoria na relação com funcionários:

- Funcionários prisionais
- Valorizar mais o trabalho dos servidores públicos
- Mais funcionários prisionais e mais valorização pelo trabalho
- Falta de qualificação e adequação dos servidores
- Maior remuneração ou criação de novos benefícios para os servidores

Melhoria na fiscalização e ouvidoria:

- Mais direitos humanos nos presídios
- Criação de um órgão público. Sigiloso a denúncia
- Dentro dos presídios câmeras dentro das celas

Melhoria na visitação:

- Melhores espaços para familiares
- Espaço aberto para os familiares
- Espaço para visitas, mais tempo
- Espaço para os presos e suas famílias

FORMULÁRIOS TURMA DESCENTRALIZADA NEEJA SANTO CRISTO

TORTURA

Menções sobre querer mais segurança.

COMENTÁRIOS GERAIS

- Mais oportunidades de trabalho e educação
- Mais respeito e espaço de fala
- Melhoria na infraestrutura
- Melhoria na saúde
- Melhoria no espaço de visitas

FORMULÁRIOS TURMA B

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 35 anos
15 respostas totais

FORMULÁRIOS TURMA B

Você é:

6 respostas totais

- Egresso
- Pessoa Presa
- Outro
- Pessoa com tornozeleira eletrônica
- Pessoa comum
- Pessoa cumprindo pena alternativa
- Pessoa que trabalha em órgão público
- Não respondeu
- Pessoa que cumpre pena alternativa

FORMULÁRIOS TURMA B

EIXO 1 - CONTROLE DE ENTRADA E DAS VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Melhoria no estudo:

- Mais investimento em educação
- Mais cursos profissionalizantes

Agilidade nos processos:

- Progressão de regime mais eficiente (“liberar o preso que está no direito”)

Mais infraestrutura:

- Melhorar estruturas das prisões
- Melhorar serviços nas casas prisionais

Penas alternativas:

- Substituir regime fechado por tornozeleira com mais frequência
- Trabalhos para reparação de danos

FORMULÁRIOS TURMA B

EIXO 2 - QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DAS PRISÕES

Melhor infraestrutura e mais verbas:

- Água quente
- Encanamento
- Ventilação
- Colchões

Melhoria na saúde/psicologia/jurídico:

- Melhoria dos atendimentos em geral

Melhorias na visitação:

- Dar melhores condições para a visita
- Dar melhores condições para o visitante
- Permitir a entrada de mais itens

“Gerais”/Relação com funcionários:

- Maior relação de respeito mútuo
- Mais cuidado com os objetos pessoais do apenado

FORMULÁRIOS TURMA B

TORTURA

Menções sobre querer mais segurança.

COMENTÁRIOS GERAIS

- Mais oportunidades de trabalho e educação
- Mais respeito e espaço de fala
- Melhoria na infraestrutura
- Melhoria na saúde
- Melhoria no espaço de visitas

FICHAS PME0 2

Como você se identifica na sua cor ou raça?

Como você se identifica no seu gênero?

Média de idade: 32,33 anos
31 respostas totais

FICHAS PME0 2

Você é:

6 respostas totais

FICHAS PME0 2

EIXO 1 - CONTROLE DE ENTRADA E DAS VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Melhoria no estudo:

- Mais cursos profissionalizantes

Melhoria jurídica:

- Progressão de regime mais eficiente (“liberar o preso que está no direito”)
- Mais atendimento jurídico gratuito
- Muitas condenações injustas
- Combater o racismo

Penas alternativas:

- Substituir regime fechado por tornozeleira com mais frequência
- Trabalhos para reparação de danos ou remição

FICHAS PME0 2

EIXO 2 - QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DAS PRISÕES

Melhor infraestrutura e mais verbas:

- Esgoto e espaço das celas
- Melhoria na alimentação

Melhoria na saúde/psicologia/jurídico:

- Melhoria dos atendimentos em geral

Mais oportunnides de educação e trabalho

Melhorias na visitação:

- Dar melhores condições para a visita, principalmnte na revista
- Permitir visitas individuais nas celas

“Gerais”/Relação com funcionários:

- Maior relação de respeito mútuo
- Mais tratamento humanitário, que respeite os direitos humanos.

EIXO 1 - SUGESTÕES

Melhoria no desempenho do Judiciário

- Mais agilidade no andamento processual
- Revisão das condenações injustas
- Aplicação de penas mais brandas

Penas alternativas:

- Substituir regime fechado por tornozeleira com mais frequência

Mais oportunidade de progressão de regime e remição de pena por trabalho ou estudo

Investimento na educação e ressocialização da população

SUPERLOTAÇÃO - 2 sugestões por entrevistado

EIXO 2 - SUGESTÕES

Melhor infraestrutura e mais verbas:

- Esgoto, fiações, infiltrações e espaço das celas
- Oportunizar cama para todas as pessoas

Melhoria na saúde (médicos, psicólogos, dentistas):

- Ampliação dos atendimentos, oportunizando mais acesso
- Ofertar itens de higiene para todos
- Disponibilizar remédios aos apenados

Melhoria nos serviços em geral:

- Ampliação do acesso à assistência jurídica e social
- Distribuição de cesta básicas para os familiares

Mais oportunidades de educação e trabalho

Melhorias na visitação:

- Dar melhores condições para as visitas, espaços cobertos para não ficarem na chuva, etc.
- Melhorar o tratamento com os familiares
- Cuidado especial nas revistas

Melhorias na relação com funcionários:

- Tratamentos mais dignos e humanizados aos apenados
- Criação de um canal para denúncias

QUALIDADE DAS CONDIÇÕES DAS PRISÕES - 5 sugestões por entrevistado

ANEXO 02
RESULTADOS DOS FORMULÁRIOS TRANSCRITOS
EIXOS 03 E 04

SUMÁRIO - EIXO 3 e 4

- CP MV IV B1, p. 2-3;
- Formulários Alunos, p. 4-5;
- CP MV IV A2, p. 6-7;
- 14ª CRE, p. 8;
- CP MV II B, p. 9-10;
- Formulários Turma A, p. 11-12;
- CP MV I A, p. 13-14;
- Formulários sem nome, p. 15-16;
- Descentralizada, p. 17-18;
- CP MV III A, p. 19-21;
- CP MV II A, p. 22-23;
- Formulários Turma B, p. 26-27;
- Formulários Turma C, p. 25-26;
- NEEJA Jorge Pacheco, p. 27;
- CP MV III B, p. 28-29;
- Questionários, p. 31-32
- Formulários PME0 2, p. 39-40
- CP MV I B, p. 41-42;
- FORM TURMA DESCENTRALIZADA NEEJA SANTO CRISTO - p. 46-47.

EIXO 3 - Sugestões

- **Documentos**
 - Agir melhor para fazer a documentação de todos privados de liberdade
- **Infraestrutura**
 - Espaço de visita
- **Oportunidades de trabalho**
 - Oferecer mais empregos
- **Programas de reintegração**
 - Cursos ou uma maneira de ajudar eles quando saírem, como um trabalho ou um benefício

5 respostas totais

* Um participante assinalou que prefere não responder

** Alguns participantes apresentaram mais de uma sugestão

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

EIXO 4 - Sugestões

- **Melhorar alimentação**
 - "Mais o principal é a alimentao que vem sem sal cruo vem muito ruim"
- **Tratar melhor os presos**
 - "Os guarda tem que nos respeitar sem bater"
 - "Não tira o pouco que os preso tem. Falta uma regra contra a violência deles."
- **Melhorar setor de saúde**
 - "Infermaria acho que pode melhorar"

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

5 respostas totais *Alguns participantes apresentaram mais de uma sugestão

14° CRÊ-T.DESCENTRALIZADA

EIXO 3 - Sugestões

Oportunidade de trabalho

- Falta de oportunidade de trabalho,
- Preconceito das empresas com ex-presidiários

Atendimento Jurídico

- Falta de atendimento jurídico, mais atenção da Advocacia Pública;
- Prioridade na avaliação do pedido de saída antecipada

Assistência à saúde

Facilidade a atendimento médico, acesso a saúde dentro das casas prisionais

Qualificação dos Policiais Penais

- Tratamento mais humanizado pelos Policiais Penais;
- Os presos são conduzidos sempre algemados em condições degradantes.

Programas de reintegração

- Cursos ou oportunidades de trabalhos após a liberdade.
- Presos que moram longe de sua cidade sem assistência;

**13 RESPOSTAS TOTAIS

***9 NÃO RESPONDERAM

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

14º CRÊ-T.DESCENTRALIZADA

EIXO 4 - Sugestões

- **Melhor qualidade no atendimento jurídico prestado pela DPE**
 - "mais atenção da Defensoria Pública do Estado;
 - "muitas pessoas que não deveriam estar presas"
 - Fragilidade das políticas penais
- **Oportunidades de trabalho**
 - "Ter mais oportunidade de trabalho", oficinas para trabalhar.
- **Tratar melhor os presos**
 - "Não tem combate com o racismo. Deveria ter "
 - "Temor a se pronunciar, devido a sofrer "punições"
 - Mais respeito com as pessoas de idade
- **Infraestrutura**
 - Área coberta as visitas e para os presos
 - Mais presídios
 - Comida melhor
 - "Celas mal ventiladas, deveria ter mais altura"

18 respostas totais

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

Formulários Alunos

EIXO 3 - Sugestões

- **Documentos**
 - “Documentação muito lenta”
- **Valores**
 - Valores para recomeçar a vida, valorizar liberdade
- **Oportunidades de trabalho**
 - “Abrir uma empresa ou obra para os presidiários”
- **Resocialização**
 - “Pouca estrutura social, sujeição à voltar ao erro.”

6 respostas totais

*Alguns participantes apresentaram mais de uma sugestão

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

Formulários Alunos

EIXO 4 - Sugestões

- **Judiciário conhecer a realidade**
 - "Pessoas do judiciário conhecendo à realidade prisional"
- **Oportunidades de trabalho**
 - "Fazer oficinas de trabalho"
- **Descaso**
 - "Programas e estratégias mais adequadas"
- **Tratar melhor os presos**
 - "Não tem combate com o racismo. Deveria ter "
 - "Temor a se pronunciar, devido a sofrer "punições"
- **Salários**
 - "Aumento dos salários de professores e trabalhadores dentro da unidade"
- **Liberdade**
 - "Ter mais liberdade de espaços nos serviços do Pac"

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

6 respostas totais *Alguns participantes apresentaram mais de uma sugestão

EIXO 3 - Sugestões

- **Sistema de saúde**
 - Atendimento médico dentro dos presídios
- **Infraestrutura**
 - Melhorias nas bibliotecas
- **Oportunidades de trabalho**
 - *“Ganhar mais apoio a sociedade = mais serviços ajudar com doc. e trabalhos”*
- **Qualificação dos agentes penais**
 - *“Que os agentes penais trabalhem melhor”*
- **Atendimentos jurídicos**
 - Auxílio com documentação

9 respostas totais

* Um participante assinalou que prefere não responder

** Alguns participantes apresentaram mais de uma sugestão

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

EIXO 4 - Sugestões

- Sistema de reabilitação dos presos
- Oportunidades de trabalho

Alguns participantes assinalaram os seguintes problemas identificados:

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

9 respostas totais * Um participante assinalou que prefere não responder

14° CRE - Carolina

EIXO 3 - Sugestões

- **Preconceito**
 - "Muito preconceito com o ex preso. Não dão oportunidades de integração social".
- **Visitas**
 - "Ajudar aqueles que não tem visitas" pois muitos não tem os familiares por perto.
- **Oportunidades de trabalho**
 - "Trabalhos mais fáceis de se conseguir", "Mais oportunidades de cursos para trabalhos".
- **Qualificação dos agentes penais**
 - "Irregularidades e gestão insuficiente"
- **Atendimentos jurídicos**
 - Auxílio com documentação, "os processos precisam de melhoria no acompanhamento jurídico", falta de apoio do setor.e "analisar os papéis para ver a situação de cada um".

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

15 respostas totais

* 8 participantes responderam com "sim" ou "não" e não foram contabilizados como sugestões.

** 5 participantes não responderam.

14º CRE - Júlia

EIXO 4 - Sugestões

- **Melhorias judiciário:**
 - Melhorar o ritmo de andamento
 - Mais auxílio jurídico e acompanhamento;
 - Remissão de pena
- **Mais recursos, infraestrutura e administração**
 - Melhorar destinação de verbas
 - Arrumar esgotos, fiação, etc
- **Melhorias p/ menor discriminação/privilégios**
 - Mais respeito;
 - Diminuir o preconceito;
 - Ser tratado como ser humano;
- **Projetos, cursos profissionalizantes e serviços**
- **Assistência social e psicológica**
- **Projetos e pesquisas**
- **Substituição funcionários (férias/doentes)**
- **Maior liberação de itens levados por familiares**
- **Melhorias alimentação**
- **Mais educação**
- **Assistência médica;**

32 formulários respondidos

- 3 sugestões por formulário;
- 4 sem respostas;
- 11 parcialmente respondidos (somente um dos campos)
- 6 outras respostas (não, não sei...)

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

EIXO 3 - Sugestões

- **Assistência médica, jurídica e social**
 - "Falta mais acompanhamento na questão jurídica é precária."
- **Ações voltadas a ressocialização**
 - 'Melhora a inclusão na sociedade mais oportuna'
- **Serviço Digno**
 - "Dando uma chance para um serviço digno, dando apoio moral.",
- **Mais fiscalização aos direitos irregulares**
 - "Como eu estou passado do direito e mesmo assim estou aqui sendo que ja paguei pelo meu erro do passado. Então podem melhorar."
- **Melhoria de recurso e estrutura**
 - "Melhorar ter mais recursos porque não dão".

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

19 respostas totais

* Diversos participantes forneceram mais de uma sugestão.

** 2 participantes não responderam.

***4 participantes tiveram o formulário ilegível.

EIXO 4 - Sugestões

- **Melhor tratamento aos apenados**
 - "E ter mais respeito pelo preso algum"
- **Ações voltadas a ressocialização**
 - 'Falta de cursos para a resosiliação (oportunidades)'
- **Qualificação dos agentes penais**
 - "Dar mais qualificação para aqueles que lidam com preso.'
- **Melhor tratamento aos visitantes**
 - "Não oprimindo nossas visitas que sofrem para nos ver."
- **Melhoria de recurso e estrutura**
 - ".Quando entrar no direito sem ter barranco.'

19 respostas totais

* Diversos participantes forneceram mais de uma sugestão.

** 3 participantes não responderam.

***3 participantes tiveram o formulário ilegível.

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

Formulários Turma A

EIXO 3 - MELHORIAS

- **Oportunidades de educação e trabalho:**
 - Mais educação como um todo;
 - Cursos que permitam a saída para o trabalho;
 - Empregos remunerados.
- **Visitas precárias:**
 - Tratá-las melhor;
 - Mais atenção com os familiares.
- **Atenção com os processos dos encarcerados:**
 - Membros do judiciário acompanhando as casas;
 - Profissionais dedicados com os processos;
 - Agilizar o andamento dos processos;
- **Auxílio externo ao sair do sistema:**
 - Ajuda para recomeçar do zero;
 - Boas recomendações dos cursos.
- **Presos menos hostilizados:**
 - Melhorar o atendimento com os agentes;
 - Tratar melhor os apenados;
 - Tirar aqueles agentes que faltam com o respeito.

19 respostas totais

*2 respostas por formulário

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

Formulários Turma A

EIXO 4 - Sugestões

- Oportunidades de remissão da pena
- Melhor tratamento aos presos
- "Muito bom" / "ótimo"
- Oportunidades de trabalho
- Projetos que estudem a massa carcerária
- Sem resposta
- Condenar somente depois de provas e depoimentos
- Mais atenção nos processos

19 respostas totais

*3 respostas por participante, 35 sugestões no total

**22 sugestões em branco/sem resposta

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

EIXO 3 - MELHORIAS

- **Oportunidades de educação e trabalho:**
 - Mais oportunidades de trabalho;
 - Mais educação;
- **Inclusão social**
 - Mais espaço social para os apenados;
 - Mais respeito
- **Atenção com os processos dos encarcerados:**
 - Melhor atendimento jurídico;
 - Transferência mais rápida;
 - Melhor acompanhamento do processo;
- **Estrutura e condições de vida:**
 - Melhorar a alimentação;

09 respostas totais

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

CP MV I

EIXO 4 - Sugestões

- Falta de estrutura
- Melhorar a alimentação
- Mais oportunidades de remissão
- Mais justiça
- Mais exames para a progressão de pena
- Falta de planejamento
- Melhor investimento do dinheiro
- Melhor tratamento

09 respostas

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

Formulários Sem Nome

EIXO 3 - Sugestões

- **Possibilidade de fazer a documentação dentro do presídio:**
 - Diminuir a burocracia para ter a documentação;
- **Oportunidades de trabalho:**
 - Trabalho como forma de recomeçar a vida;
- **Projetos de integração;**
- **Auxílio de roupas para o egresso;**
- **Auxílio de transporte para o egresso;**
- **Atenção com os processos dos encarcerados:**
 - Membros do judiciário acompanhando as casas;
 - Agilizar o andamento dos processos - atendimento mais eficaz e rápido;
 - Ter acompanhamento por região;
 - Melhorias no setor jurídico;

8 Formulários Respondidos

- 2 sugestões por formulário;
- A mesma resposta gerou mais de uma situação, por isso tem 19 respostas na tabela
- 3 sem respostas;

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

Formulários Sem Nome

EIXO 4 - Sugestões

- **Demanda pelo judiciário:**
 - Mais profissionais judiciais;
 - Visitas frequentes de juízes/promotores para 'acompanhar a realidade'
 - Mais atenção dos órgãos públicos;
 - Mais auxílio jurídico e acompanhamento;
 - Mais revisões nas penas;
- **Melhor tratamento aos presos:**
 - Mais respeito;
 - Diminuir o preconceito;
 - Ser tratado como ser humano;
- **Assistência médica;**
- **Melhorar a infraestrutura;**
- **Oportunizar trabalhos remunerados e para o egresso;**
- **Mais assistentes sociais nas casas prisionais:**
 - Mais profissionais que ajudem na reintegração social;
- **Prestação de conta da verba destinada ao sistema prisional;**
- **Melhorias na alimentação;**

8 formulários respondidos

- 3 sugestões por formulário;
- 4 sem respostas;

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

Descentralizada

EIXO 3 - Sugestões

- Aumentar as ofertas de cursos;
- Oportunidade de trabalho;
- Atendimento jurídico melhor;

8 respostas totais

6 pessoas não responderam

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

Descentralizada

EIXO 4 - Sugestões

- Uma pracinha para as crianças;
- Aumentar os itens da sacola;
- Andamento rápido com os alvarás e presos;
- Apesar de demorar para consultar com o assistente social, somos bem atendidos;

8 respostas totais

5 pessoas não responderam

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

CP MV III A

EIXO 3 - Sugestões

- **Aumentar oportunidade de trabalho**
 - "Uma rede de apoio para trabalhar com um salário descente, que supra as necessidades"
 - "Transcender projetos que visam um emprego efetivo aos ex apenados, assim não teria tanto retorno às prisões"
 - "Ter a oportunidade de trabalhar no PAC"
- **Agilidade na concessão do regime correto**
 - "Mandar para regime correto após atingir o direito do benefício"
 - "Agilidade na liberação do preso que já está no direito de sair "
- **Auxílio jurídico**
 - "Chamarem para ir jurídico"
 - "Ajudar preso que devem pouca cadeia "
 - "Ter mais jurídicos que atendam quem não tem advogados, porque são muitos apenados para pouco ou quase nada de jurídico"
 - "Melhoria no efetivo judiciário"
 - "Dar oportunidade para as pessoas que querem jurídico para moventar os papel"
- **Apoio qualificado**
 - "Uma gestão humana por pessoas ímpar"
 - "Um apoio qualificado de pessoas preparadas"
- **Melhora na alimentação**
 - "Melhorar a alimentação com o dinheiro que o governo manda"
- **Melhora na assistênica médica**
 - "Mais dias CM, atendimento dentista, físico e assistente social"
- **Redução do preconceito racial**
 - "Não é so gente negra que sofre que sofre racismo. Eu, por ser preto e branco - ou seja - "pardo" e pobre, sofro as mesmas investidas ao meu desfavor"
 - Não ao preconceito de todas as formas"
- **Não preenchido**

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

07
respostas

EIXO 3 - Sugestões

- **Aumentar oportunidade de trabalho**
 - "Uma rede de apoio para trabalhar com um salário descente, que supra as necessidades"
 - "Transcender projetos que visam um emprego efetivo aos ex apenados, assim não teria tanto retorno às prisões"
- **Agilidade na concessão do regime correto**
 - "Mandar para regime correto após atingir o direito do benefício"
- **Auxílio jurídico**
 - "Chamarem para ir jurídico"
 - "Ajudar preso que devem pouca cadeia "
 - "Ter mais jurídicos que atendam quem não tem advogados, porque são muitos apenados para pouco ou quase nada de jurídico"
 - "Melhoria no efetivo judiciário"
- **Apoio qualificado**
 - "Um apoio qualificado de pessoas preparadas"
- **Não preenchido**

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

CP MV III A

EIXO 4 - Sugestões

- **Aumentar oportunidade de trabalho**
 - "Ter a oportunidade de trabalhar no PAC"
- **Agilidade na concessão do regime correto**
 - "Agilidade na liberação do preso que já está no direito de sair"
- **Auxílio jurídico**
 - "Dar oportunidade para as pessoas que querem jurídico para moventar os papel"
- **Apoio qualificado**
 - "Uma gestão humana por pessoas ímpar"
- **Melhora na alimentação**
 - "Melhorar a alimentação com o dinheiro que o governo manda"
- **Melhora na assistênica médica**
 - "Mais dias CM, atendimento dentista, físico e assistente social"
- **Redução do preconceito racial**
 - "Não é so gente negra que sofre que sofre racismo. Eu, por ser preto e branco - ou seja - "pardo" e pobre, sofro as mesmas investidas ao meu desfavor"
 - Não ao preconceito de todas as formas"
- **Não preenchido**

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

07
respostas

EIXO 3 - Sugestões:

-Oportunidades de educação e trabalho:

- Mais oportunidades de cursos profissionalizantes;
- A oportunização de trabalhos sociais;

-Estrutura e condições de vida:

- Roupas e transporte;

-Auxílio jurídico

- Mais recursos de advogados públicos;
- Maior disponibilidade do jurídico;
- Ter mais advogados públicos;
- Ter abrandamento para faltas leves;
- Ouvir o apenado;
- Ter mais tornozeleiras;

08 respostas totais

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

EIXO 4- Sugestões:

- Tratamento igual para todos;
- Melhorar a alimentação;
- Mais estruturas de trabalho;
- Não manter contato com o preso;
- Mais cursos profissionalizantes;
- Ter mais serviços;

06 respostas totais

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

Formulários Turma B

EIXO 3 - Sugestões

- **Melhora no atendimento jurídico e social;**
 - “Revisar mais os PEC”;
 - “Muitos erros no final da pena muito lenta o retorno para sair da prisão”;
 - “pouco atendimento publico e atenção social”;
 - “magistrados que visitem mensalmente as casas prisionais”;
- **Mais oportunidades de trabalho;**
 - “Mais oportunidades de emprego para presos na rua nas impresas uma parceria menos descriminação”;
 - “Almenta mais as condições de remissão nas cadeia”;
 - “cursos profcionalizantes gratis”;
- **Menos discriminação em relação às oportunidades de trabalho;**
 - “Pa começar quem vai da serviço para uma pessoa de tornozereira na rua”;
 - “fazer firmas aonde o apenado passa cumpri o resta da pena sem ser humilhado pelo patrão”;
 - “não ser diferenciado”.

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias?

39 respostas totais, sendo 23 dessas sugestões;

Formulários Turma B

EIXO 4 - Sugestões

- **Melhora no atendimento jurídico e social;**
 - “Analisar cada processo”;
 - “Tem que ter mais servidores imparciais”;
 - “Acompanhamento dos órgão. mês a mês.”;
 - “1 ano até ter uma audiencia dai se não foi eu mesmo eu perco um ano da vida, preso.”;
 - “os processos mais rapidos”;
- **Atendimento médico e psicológico;**
 - “melhor atendimento medico”;
 - “grupo com reuniao com psicologa e social”;
- **Menos discriminação e mais respeito;**
 - “Menos rasismo”;
 - “Mais respeito”;
 - “menos humilhação nas revistas prisionais”;
- **Mais oportunidades de trabalho;**
 - “Mais remição”;
 - “mais ligas elaborais dentro do sistema carcerário”;

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias?

40 respostas totais, sendo 31 dessas sugestões;

Formulários Turma C

EIXO 3 - MELHORIAS

- Mais PAC no sistema prisional;
- Cursos, trabalho remunerado e ajuda do Estado;
- Mais agilidade nos processos e empresas com oportunidades de emprego;
- Melhorias no setor jurídico e mais pessoas capacitadas devido a grande demanda;
- Mais servidores e mais acompanhamento;
- Avaliação dos processos e das remissões.

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

Formulários Turma C

EIXO 4 - Sugestões

- Mais instrução quanto ao modo de tratar os apenados.
- Mais educação no tratamento dos apenados por parte dos servidores.

2 respostas

**13 respostas em branco

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

NEEJA JORGE PACHECO

EIXO 3 - MELHORIAS

- O preso ser acompanhado pela assistente social
- Convênio para gerar empregos
- Mais oportunidades de emprego
- Atendimento social pós saída
- Ter o acompanhamento social
- Convênio após saída
- Saída acompanhada de assistente social
- "Isso só pode ser resolvido pelo setor jurídico"
- Convênio para empregos após a saída.
- Mais acompanhamento para os processos
- Mais agilidade nos processos
- Agilização do processo
- "Isso só cabe ao setor jurídico"
- Verificar corretamente os direitos dos apenados
- Acabar com o recesso
- Fim do recesso
- Maior análise do processo

17 respostas

*1 campo em branco

Quais melhorias os participantes apontam como necessárias

NEEJA JORGE PACHECO

EIXO 4 - Sugestões

- **Sem respostas**

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

Sem resposta
27

CP MV III B

EIXO 3 - Sugestões

- Acompanhamento de setor de **trabalho**;
- Demora e descaso com quem se encontra 'no direito' (direito de progredir de regime);

1 Formulário Preenchido

- 2 sugestões por formulário;

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

CP MV III B

EIXO 4 - Sugestões

- “Não vejo racismo no sistema”;
- Falta de cursos de alfabetização;
- Falta de cursos técnicos;

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

1 Formulário Respondido

- 3 sugestões por formulário;

QUESTIONÁRIOS

EIXO 3 - Sugestões

- **Música e cultura**
 - “Projetos sociais e culturais dentro da cadeia”
- **Falta de apoio jurídico**
 - “Justiça colocar o preso quando sai direto pro trabalho”
 - “Revisar as penas dos preso. Avaliar dar uma nova chance ao preso”
 - “Mais atendimento jurídico”
- **Falta de oportunidade para trabalhar**
 - “O apenado é discriminado ao sair da prisão até para arrumar um emprego”
- **Documentos**
 - “Seus documentos. Apoio da família”

11 Formulários Respondidos

- 20 sugestões
- 34 sugestões em branco

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

QUESTIONÁRIOS

EIXO 4 - Sugestões

- **Construção de Presídio**
- Direitos humanos e capacitação dos servidores penitenciários
- **Projetos e aula de canção**
- Trabalho
- Comida melhor
- Assistência de psicóloga social
- **Cursos e oportunidade de se reintegrar à sociedade**
- **Revisão das condenações**
- Combate ao racismo

12 Formulários Respondidos

- 3 sugestões por formulário;
- 15 sem respostas.

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

CP MV III B

EIXO 3 - Sugestões

- Acompanhamento de setor de **trabalho**;
- Ajuda com cartas de emprego
- “Falta de trabalho por ter preconceito na sociedade”

9 Formulário Preenchido

- 2 sugestões por formulário;

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

CP MV III B

EIXO 4 - Sugestões

- Demanda por **trabalho** tanto dentro da prisão para remissão (convênio junto ao PAC) quanto fora
- Diálogo entre detentos e autoridades
- Planejamento de projetos socioeducativos

9 Formulários Respondidos

- 3 sugestões por formulário;
- 4 não preenchidos
- 1 preenchido apenas reconhecendo os problemas

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

PMEO 2

EIXO 3 - Sugestões

- **Atendimento jurídico e acompanhamento das penas**
- **Trabalho**
 - Oportunidade
 - Alguns indicam que essas oportunidades deveriam começar de dentro da prisão, “um setor de trabalho interno”
 - “Mais benefício pro apenado”
- **Apoio após a saída da prisão (que também se inicie de dentro do regime fechado)**
- **Revisão regular dos processos**
 - Cumprir mais rápido os mandatos
 - selecionar mais processos
- **Liberdade**
 - “Mandar embora na data certa”

25 Formulários Preenchidos

- 2 sugestões por formulário
- 1 formulário com resposta ilegível
- 1 formulário respondido como sim ou não

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

PMEO 2

EIXO 4 - Sugestões

- **Tratamento e direitos iguais**
 - Principal demanda dos participantes, focada em garantir que as leis e o tratamento sejam aplicados de forma igual para todos, sem distinção.
- **Investimento e melhoria estrutural**
 - Aumento de verbas e programas para a melhoria estrutural do sistema prisional.
- **Combate ao racismo**
 - Enfrentar o racismo, citado inclusive como uma prática que pode partir de agentes públicos.
- **Gestão de Verbas e Combate à Corrupção**
 - Melhorar a gestão de verbas e combater a corrupção com mais transparência.
- **Reintegração e Participação Comunitária**
 - Desenvolver projetos de reabilitação com participação comunitária para o retorno à sociedade.

23 Formulários Preenchidos

- Até 3 sugestões por formulário
- 1 formulário com resposta ilegível

Quais sugestões os participantes apontam para garantir que os problemas do sistema prisional não se repitam?

EIXO 3 - Sugestões

- **Auxílio Jurídico**
 - Possibilitar o atendimento jurídico dentro do cárcere;
 - Apenados com direito de regressão e sem saber;
 - Auxílio com a documentação da pessoa presa e egressa;
 - Possibilidade de acompanhar os processos.
- **Apoio Social:** acompanhamentos após a saída.
- **Demora processual**
- **Maiores oportunidades de emprego**

22 Formulários Respondidos

- 2 sugestões por formulário;
- 5 sem respostas;

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

EIXO 4 - Sugestões

- **Melhoria na Alimentação**
- **Ampliação dos espaços de convivência**
- **Aumento de programas sociais**
- **Mais escolas e oportunidades de trabalho**
- **Diminuir a superlotação**

22 formulários respondidos

- 3 sugestões por formulário;
- 7 sem respostas;

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

EIXO 3 - Sugestões

- **Condições de saída da prisão:** melhorar transporte e horário da soltura, garantir passagem/roupa, entrega de documentos e apoio social imediato.
- **Trabalho e reinserção profissional:** oferecer trabalhos construtivos, parcerias com empresas, cursos profissionalizantes e mais oportunidades de emprego para egressos.
- **Acompanhamento psicológico e social:** ampliar atendimento psiquiátrico, psicológico e social, visitas regulares e atenção contínua dos agentes.
- **Apoio jurídico:** tornar os processos mais rápidos, revisar casos atrasados, aumentar efetividade do setor jurídico e reduzir falhas no cumprimento das penas.
- **Propostas de auxílio:** criar programas de apoio social e financeiro, especialmente para egressos sem família ou rede de suporte.

PMEO 1

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

35 Formulários Respondidos

- 2 sugestões por formulário
- 12 sugestões em branco

EIXO 4 - Sugestões

- **Reforço institucional e políticas públicas** (mais entidades, defensoria, educação, concursos).
- **Trabalho e reinserção profissional** (projetos de renda, oficinas, rodízio justo, valorização do trabalho).
- **Educação e capacitação** (cursos, escolarização, temas estruturais como racismo).
- **Combate ao racismo e discriminação** (igualdade racial e de tratamento, sensibilidade dos servidores).
- **Melhoria das condições de vida no cárcere** (alimentação, higiene, superlotação, uso adequado de recursos).
- **Tratamento individualizado** (análise caso a caso, atenção especial a primários e trabalhadores).
- **Benefícios penais justos** (remição ampliada e proporcional).
- **Apoio externo e comunitário** (programas sociais, apoio na rua, atividades de humanização).

PMEO 1

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

35 Formulários Respondidos

- 3 sugestões por formulário
- 26 sugestões em branco
- 3 formulários digitalizados incompletos

EIXO 3 - Sugestões

- **Celeridade e acesso à Justiça** (agilidade nos processos, carecem de assistência jurídica - citada a defensoria -, menos burocracia na saída dos internos);
- **Fiscalização e acompanhamento na execução penal** (progressão, fiscalização na execução penal, acompanhamento do interno, “PAC”, problemas com superlotação.);
- **Trabalho e reintegração social** (emprego, convênios, programas de estudo e trabalho, tempo como trabalho, acompanhamento social pós-prisão; e
- **Outros assuntos** (“Sem transporte”).

9 Formulários Respondidos

- 2 sugestões por formulário;
- Três entrevistados não responderam à segunda sugestão;
- Uma resposta ilegível.

Quais sugestões os participantes apontam quanto aos processos de saída da prisão e de reintegração social?

EIXO 4 - Sugestões

1. Combate ao Racismo e à desigualdade

- Menos racismo nas prisões;
- Programas específicos para a população negra;
- Combate ao racismo.

2. Garantias de Justiça e Processo Justo

- Igualdade processual para evitar prisões injustas);
- A justiça seria para todos, porque há muita desigualdade.

3. Fiscalização

- Mais fiscalização;
- Profissionais da justiça conhecendo o dia a dia da prisão;

4. Condições e estruturas de higiene:

- Pintar as celas;
- Criar meios obrigatórios de limpeza;
- Melhoria do bem-estar do preso.

5. Educação e Programas Internos

- Formas educativas visíveis de orientação para internos.

6. Planejamento e Recursos

- recursos para investir o dinheiro em ampliação do sistema prisional;

7. Participação, Controle e Segurança

- Criar vínculo para ouvir as necessidades diárias dos presos;
- realização de mais investigações para maior controle e prevenção.

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

9 formulários respondidos

- 3 sugestões por formulário;
- 7 sugestões sem respostas.

EIXO 3 - Sugestões

PROCESSO DE SAÍDA DA PRISÃO E DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL - 2 sugestões por entrevistado

- **Celeridade e acesso à Justiça** (agilidade nos processos, carecem de assistência jurídica - citada a defensoria);
- **Condições de saída da prisão** (auxílio da sociedade para um futuro melhor, moradia após libertação, documentação e transporte, projeto de ressocialização)
- **Trabalho e reintegração social** (emprego, convênios, cursos profissionalizantes, direcionamento a emprego após cumprimento da pena , acompanhamento social pós-prisão; e
- **Outros assuntos** (serviço médico, sistema de monitoramente mais eficiente, retorno da visitação).
- 15 Formulários com opções de 2 respostas para cada um deles, sendo 6 das opções não sido respondidas

EIXO 4 - Sugestões

1. Combate ao Racismo e à desigualdade

- apenado precisa ser tratado como ser humano apesar da prática de crime.
- o combate ao racismo deve ser um projeto social implementado

2. Tratamento do preso

- Igualdade entre os presos no tratamento
- reciclagem dos profissionais para que tratem o apenado como ser humano

3. Fiscalização

- Maior fiscalização dos recursos enviados para as casas prisionais;
- Profissionais da justiça conhecendo o dia a dia da prisão;

4. Estrutura

- mais profissionais carcerários
- atendimento por mais psicólogos
- mais e melhor atendimento jurídico
- mais cursos profissionalizantes
- segurança do preso

5. Outros

- visitar parentes presos
- separação dos presos conforme gravidade dos crimes por eles cometidos
- tratamento das questões diretamente pelo apenado sem intermédio de terceiros

- omissão de resposta por se sentir inseguro: 1 menção

- 15 formulários com opções de 3 respostas para cada um no Eixo 4, totalizando 45 respostas possíveis e 20 delas não respondidas.

Quais sugestões os participantes apontam quanto às políticas de não repetição do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional?

